

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Contribution à l'histoire de L'Humanité</i>	1
<i>L'U. R. S. S. et les pommes de terre....</i>	6
<i>Quelques aspects de la résistance dans les pays de démocratie populaire....</i>	8
<i>Memento de la « guerre froide ».....</i>	11

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>L'Autriche n'abandonne pas la lutte....</i>	14
<i>Une nouvelle affaire d'espionnage soviétique en Norvège.....</i>	16

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Le pays de Dimitrov — Bulgarie d'hier et d'aujourd'hui.....</i>	17
<i>Un « compagnon de route » hongrois exprime son mécontentement.....</i>	19
<i>Débats sur l'enseignement en Pologne..</i>	20
<i>Vers une disgrâce de G. Dej?.....</i>	22
<i>L'impôt sur les produits de consommation en Tchécoslovaquie.....</i>	23
<i>Relations soviéto-chinoises depuis la mort de Staline.....</i>	24
<i>Un roman soviétique « Eté ».....</i>	26

Contribution à l'histoire de L'Humanité

LE Parti communiste est un parti qui a honte de son histoire, — et la façon dont ses historiens la content, quand il est inévitable de le faire, laisse loin derrière elle les arrangements fameux du Père Lorient. Car ce n'est pas assez que la gomme y joue un plus grand rôle que la plume, il faut encore combler les vides que la gomme a faits.

C'est maintenant le cinquantenaire de l'*Humanité*, et il était évidemment impossible de laisser passer un tel anniversaire sans rien dire, surtout en une saison où il y a profit, pour la réussite des manœuvres en cours, à montrer que le Parti communiste plonge ses racines très avant dans la tradition socialiste française et dans la tradition française tout court, qu'il continue au moins une partie de la France. Le premier numéro de l'*Humanité* a paru le 18 avril 1904, treize ans avant la révolution russe, seize ans avant l'apparition du parti communiste, à une date où aucun militant socialiste français n'avait même entendu le nom de Lénine. Ce passé de leur journal — où le bolchévisme n'avait point part — les communistes l'ont injurié, insulté, piétiné des années durant. Le nom de Jaurès figurait toujours sous le titre, mais le jauréisme était dénoncé comme la forme la plus perfide et la plus redoutable de la trahison, d'une trahison dont le signe le plus manifeste était d'avoir voulu marier l'internationalisme et la défense nationale, le patriotisme et l'organisation de la paix. Car c'était le temps où les communistes proclamaient

à chaque rencontre que « les prolétaires n'ont pas de patrie » (sauf l'U.R.S.S.) alors que Jaurès avait condamné, comme une boutade passionnée où l'idée était sacrifiée au goût du scandale, la formule fameuse du *Manifeste communiste*.

Aujourd'hui, il est devenu profitable de se prévaloir de Jaurès, de laisser croire que le parti a une tradition française, qu'il n'a pas été créé de toutes pièces par la volonté des dictateurs bolcheviks, qu'il est autre chose qu'un département particulier, qu'une section d'un département particulier de l'appareil d'état soviétique, et l'on va remuer la cendre des morts.

Seulement, il faut être prudent avec les morts. Certains d'entre eux restent terriblement vivants. Mieux vaut les laisser à la tombe. Evoqués, ils crèveraient trop vite tout un édifice de mensonges. Et c'est pourquoi le numéro spécial de l'*Humanité-Dimanche*, consacré le 4 avril à l'évocation de cinquante ans d'histoire, semble écrit, si l'on peut dire, avec le pistolet du tueur. Encore faut-il comprendre ce terme dans son acception stalinienne. Car il est bien évident que les historiens à gages du parti communiste sont plus redoutables même que Villain.

~

Sur les 20 pages de ce numéro spécial, huit seulement sont consacrées à l'*Humanité*. Encore sur ces huit pages, trois ne sont-elles rien. Car une page de télégrammes de félicitations adres-

sés par les différents partis communistes, ce n'est rien, (p. 10), rien non plus la page 12 (*un jour en France avec les correspondants de l'Humanité*) où sont reproduites des coupures de l'*Humanité* du 11 mars, rien également la page 13, qui est quelque chose comme le film (en mauvaises images) de la fabrication du journal. On n'attachera pas beaucoup plus d'importance à la page 6 — *L'Humanité l'avait dit* — où l'on devine d'avance ce que l'on fait dire rétrospectivement, et dans le respect de la « ligne » présente, au journal du parti à l'aide d'extraits encore plus malhonnêtes qu'habiles. L'anthologie — qui est sans doute André Stil — a d'ailleurs sauté à pieds joints de 1920 à 1933, omis pour 1933 et 1934 les célèbres déclarations antipatriotiques, antimilitaristes, antirépublicaines de Thorez, de Vaillant-Couturier et de quelques autres, — et laissé tomber dans le silence (serait-ce un silence réprobateur) les réactions des rédacteurs de l'*Humanité* lors du pacte germano-soviétique. Et pourtant il eût été d'un grand intérêt de reproduire par exemple la première page du dernier numéro de l'*Humanité* paru le 25 août 1939, avant l'interdiction.

Reste donc une page (p. 19), de dessins parus dans l'*Humanité* de 1904 à 1954, un article en première page dont la signature est celle de Thorez, une page 7 avec un long article de Cachin : *L'histoire de notre Humanité* et un second de D. Renoult : *Marcel Cachin à l'Humanité*. Enfin en page 8, un montage de ce qu'aurait pu être la première page de l'*Humanité* le 18 avril 1904.

Ici, l'art du camouflage confine au sublime. Il était en effet tout indiqué de reproduire la première page du premier numéro de l'*Humanité*. On n'en a reproduit que le titre, le sous-titre et les indications qui les accompagnent. Le reste n'est qu'un centon de nouvelles et d'échos qui ne sont d'ailleurs pas empruntés aux autres pages de ce numéro 1 de l'*Humanité* et dont on n'est même pas sûr qu'elles aient été prises ailleurs et qu'elles ne soient pas seulement des « à la manière de... ».

Cette curieuse page est d'ailleurs précédée d'un « avertissement aux lecteurs ». « Cette page, y lit-on, n'est pas l'exacte reproduction du premier numéro de l'*Humanité*. Simple, elle groupe sous une présentation qui rappelle celle des journaux d'il y a cinquante ans, des articles donnant une idée de la vie et des préoccupations des Français de cette époque. On y mesurera le chemin parcouru dans de nombreux domaines, le progrès des techniques... On y mesurera aussi les progrès de la conscience politique et de l'or-

ganisation de la classe ouvrière qui n'avait pas encore, pour combattre la bourgeoisie occupée à se tailler un morceau dans le partage du monde, la doctrine de Lénine et de Staline, ni pour entraîner à la lutte cette avant-garde qu'est son parti... »

Si l'on voulait donner cette idée du chemin parcouru pourquoi ne pas reproduire purement et simplement le n° 1 de l'*Humanité*. Aurait-on fini par croire au parti communiste, M. André Wurmser qui patronne cette page aurait-il fini par penser le plus naturellement du monde que les documents fabriqués parlent bien mieux que les documents vrais ? Plus simplement, on a jugé trop dangereuse la publication du texte authentique, et, de même que la photographie de Jaurès ne figure pas dans ce numéro-spécial où l'on voit seulement celles de Thorez et de Cachin, de même on n'a pas permis que reviennent à la lumière, ne fût-ce qu'un jour, sa conception du socialisme, sa conception d'un journal socialiste : l'*Humanité* de M. Stil et le socialisme de M. Mauvais auraient par trop souffert de ce rapprochement.

Les lecteurs de l'*Humanité* 1954 ne sauront donc rien de l'article programme que Jaurès publia dans le premier numéro sous ce titre : *Notre but*. Il y justifiait l'ample titre qu'avait suggéré Lucien Herr (cela aussi est passé sous silence) parce que nous dit Andler, comme Herr l'avait écrit dans le *Progrès individuel et l'affranchissement* : « Il n'y a de vérité qu'humaine. Le degré de civilisation se mesure au degré de cosmopolitisme » (1) O, mânes de Jdanov !

Jaurès écrivait — et il faut assurément le cacher aux communistes d'aujourd'hui — : « Vers ce grand but d'humanité, c'est par des moyens d'humanité aussi que va le socialisme. A mesure que se développent chez les individus et chez les peuples la démocratie et la raison, l'histoire est dispensée de recourir à la violence... La grande transformation sociale qui doit libérer les hommes de la propriété oligarchique s'accomplira sans les violences qui, il y a cent dix ans, ensanglantèrent la Révolution démocratique et bourgeoise, et dont s'affligeait en une lettre admirable notre grand communiste Babœuf. »

Tout cela n'est plus au goût du jour, pas plus que cette formule, où, évoquant l'union de tous les socialistes, Jaurès disait : « L'union ne peut naître de la confusion ». Cela aussi n'est plus à la mode.

(1) Charles Andler : *Vie de Lucien Herr*, p. 270.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

La publication du document authentique aurait aussi fait connaître aux lecteurs actuels de l'*Humanité* la composition de l'équipe initiale. Elle figurait en tête de la première colonne.

Directeur politique : JEAN JAURÈS. **Editorial :** GUSTAVE ROUANET. **Secrétaire de la rédaction :** GABRIEL BERTRAND.

Rédacteurs politiques : ALLEMANE, ARISTIDE BRIAND, EUGÈNE FOURNIÈRE, FRANCIS DE PRESSENSÉ, LOUIS REVELIN, RENÉ VIVIANI.

Politique extérieure : FRANCIS DE PRESSENSÉ, LUCIEN HERR, CHARLES ANDLER, JEAN LONGUET, REMY.

Correspondants de l'étranger : Allemagne, SUDEKUM, député socialiste au Reichstag ; Angleterre, BEER, publiciste ; Autriche-Hongrie, FRIEDRICH HEZTZ, publiciste ; Belgique, FURNEMONT, député socialiste ; Italie, EISSOLATI, député socialiste ; Suisse, SIGG, député socialiste de Genève.

Collaborateurs littéraires : ANATOLE FRANCE, OCTAVE MIRBEAU, ABEL HERMANT, JULES RENARD, GUSTAVE GEFFROY, TRISTAN BERNARD, RENÉ VIVIANI, GEORGES LECOMTE, JEAN AJALBERT, LÉON BLUM, MICHEL ZEVACO, HENRY DE JOUVENEL, ALFRED ATHIS, B. MARCEL, LOUIS VAUXCELLES.

Parlement : PAUL POTTIER, MICHAEL PY. **Conseil municipal :** EUGÈNE FOURNIÈRE. **Mouvement social :** ARISTIDE BRIAND. **Communications :** A. MAUREL. **Mouvement syndical en France et à l'étranger :** ALBERT THOMAS. **Coopératives :** PHILIPPE LANDRIEU, MARCEL MAUSS. **Questions agraires et prolétariat paysan :** GABRIEL ELLEN. **Questions économiques :** EDGAR MILHAUD.

Tribunaux : HENRY BREAL. **Information :** HENRI AMORETTI, DANIEL HALEVY, GEROULE, PARASSOLS. **L'enseignement :** GUSTAVE LANSON. **Chronique scientifique :** J.-L. BRETON. **Chronique médicale :** ETIENNE BURNET. »

Liste trois fois gênante. Par son éclat d'abord, qui ferait ressortir la médiocrité de l'équipe présente. Ensuite, par le redoutable témoignage qu'elle porte contre les droits du parti communiste à se poser en héritier. Ces hommes étaient vivants, pour la plupart, quand l'*Humanité* devint l'organe de la section française de l'Internationale Communiste et se para de la faucille et du marteau. Combien ont suivi, combien se sont ralliés ! A part l'adhésion équivoque d'Anatole France — qui eut toujours le goût des bibelots faux — on ne relèverait, sauf erreur, pas une adhésion ne fut-ce que de quelques semaines, au communisme de Lénine. Quelle rupture !

Enfin, des premiers rédacteurs de l'*Humanité*, il reste des survivants, M. Daniel Halévy, M. Georges Lecomte, d'autres peut-être. Seul le fils de M. Georges Lecomte, M. Claude Morgan est une des plumes du parti. Cela n'a point paru suffisant pour qu'on rappelle les états de service de son père au journal — ni pour qu'on fasse une réunion des « anciens » et des « modernes ». Pareille réunion, évidemment inconcevable, eût fait ressortir à quel point le parti communiste est, en France, un corps étranger.

Il ne tient à la France que par ce qu'il en renie.

Encore un mot de l'*Humanité* de Jaurès. Elle connut — financièrement parlant — bien des difficultés, dont l'histoire n'est pas faite. Les communistes se sont bien gardés de l'entreprendre. Ils se sont même gardés de dire, ce qu'il est facile de savoir, le nom des premiers bailleurs de fonds

de leur journal, tels que les donnaient *Les Petites Affiches* du 5 mai 1904 :

« MM. Léon Picard, 100.000 fr. ; Lévy-Bruhl, 100.000 fr. ; Dr Lévy-Brahms, 25.000 fr. ; Francis de Pressensé, 30.000 fr. ; Jean Jaurès, 10.000 fr. ; A. Briand, 5.000 fr. ; Gustave Rouanet, 2.000 fr. ; Rouff, 18.000 fr. ; Ch. Louis-Dreyfus, 25.000 fr. ; L. Louis-Dreyfus, 25.000 fr. ; Salomon Reinach, 10.000 fr. ; Lucien Herr, 10.000 fr. ; Sachs, 8.000 fr. »

Ne cherchons pas pour aujourd'hui si les souscriptions affichées correspondaient aux apports réels. Il nous suffit de noter que les communistes n'ont aucun désir de faire savoir que leur journal dût de naître au soutien financier de capitalistes notoires.

L'entrée de Cachin à « l'Humanité »

C'est en 1912 que Marcel Cachin entra à la rédaction de l'*Humanité*, devenue depuis un an le journal officiel du parti socialiste S.F.I.O., et dont l'équipe directrice était alors ainsi composée : Directeur politique : J. Jaurès ; administrateur : P. Landrieu ; administrateur délégué à la rédaction : P. Renaudel ; leaders : L. Dubreuilh, M. Allard, Compère Morel, Bracke, Marcel Sembat et M. Cachin. Elle tirait entre 80.000 et 90.000 exemplaires, avec une vente de 55 à 60.000, dont 30.000 à Paris et dans la Seine (Hubert-Rouger, *La France socialiste*, Tome I, p. 127 et hors texte) (2).

Le place que Cachin occupait à l'*Humanité*, dans les deux dernières années de l'autre avant-guerre, était donc importante, mais elle n'était pas capitale, et c'est tout naturellement qu'après l'assassinat de Jaurès, l'honnête Pierre Renaudel assura la direction du journal. Mais Cachin nourrissait dès lors, ou en tout cas concevra bientôt, l'ambition d'être le directeur de l'*Humanité*. Cette ambition va orienter toute son activité dans les années décisives de l'après-guerre, et le décider à se rallier à la troisième internationale dont il ne partageait nullement les idées. Son ressentiment à l'égard de Renaudel est tel que le nom du second des trois directeurs de l'*Humanité* ne figure pas dans ce numéro spécial.

Cachin passe vite sur la période qui va d'août 1914 à février 1917. Et l'on devine pourquoi. Il était alors, tout comme Renaudel, (et comme Guesde dont il se réclamait) partisan de la politique dite « d'union sacrée », c'est-à-dire de la

(2) Le même ouvrage donnait cette biographie de Cachin : « Marcel Cachin est né à Paimpol (Côtes-du-Nord), le 20 septembre 1869. Licencié ès lettres et philosophie, boursier d'agrégation. Professeur de philosophie à Bordeaux, il prend une part active au mouvement socialiste dans la Gironde où il donne de nombreuses conférences. Élu conseiller municipal de la grande ville du Sud-Ouest en 1900, il fait partie de la municipalité comme adjoint au maire jusqu'en 1904. En 1906, la fédération socialiste de l'Hérault lui confie la candidature de Béziers, où il réunit 8.000 voix au 1^{er} tour et 10.000 au 2^e tour. Rédige en chef le *Populaire du Centre*, collabore au *Socialiste* et au *Socialisme*.

« En 1910, c'est la fédération du Gard qui fait appel à son dévouement. Il est proclamé élu au 2^e tour, et dépourvu ensuite de son siège par l'administration préfectorale. Aux élections municipales de 1912, Marcel Cachin est élu conseiller municipal de Paris 18^e, quartier de la Goutte d'Or. Nommé en 1906, délégué permanent du Parti socialiste, il devient ensuite en 1912 secrétaire adjoint de la C.A.P. et un des leaders de l'*Humanité*. Auteur d'une brochure *La Classe ouvrière et le socialisme* » (p. 107).

participation des socialistes au gouvernement afin de consolider la défense nationale. Politique dont il semble qu'on n'ait pas encore osé dire — même après la seconde guerre mondiale — qu'elle était tout à l'honneur du patriotisme et du bon sens de ceux qui la pratiquèrent.

Mais cette politique était à l'opposé du défaitisme révolutionnaire, cher à Lénine, et Lénine la dénonçait, et c'est elle qui sera condamnée au lendemain de la guerre sous le nom de social-patriotisme et de social-trahison. C'est sur la condamnation de cette politique que se compteront d'abord ceux qui firent le parti communiste — encore qu'un assez bon nombre de ceux qui avaient été en France des « minoritaires de guerre » refusèrent de rejoindre Lénine dans la III^e Internationale. Cachin, lui, était des « majoritaires » : mais il abandonna allègrement ses anciens amis et ses anciennes idées pour se rallier au camp capable de lui assurer sa victoire personnelle : la direction de l'*Humanité*.

Cachin fut donc un « social-patriote » et un « social-traitre » de 1914 à 1918. Il le fut même avec ostentation et extrémisme. Au début de 1915, a écrit Alfred Rosmer dans son important ouvrage — malheureusement inachevé : « Le mouvement ouvrier pendant la guerre : de l'union sacrée à Zimmerwald » (3), « il était déjà possible d'établir une classification en gauche, centre et ultra-chauvins. D'après les notes prises par Amédée Dunois, le clan des ultra-chauvins comprenait : Barabant, Barthe, Bedouce, Bracke, Briquet, Cachin... Dans la gauche, d'abord Lonquet et les Limousins : Pressemane, Paroy, Valière, sauf Betoulle qui était au centre, puis Raffin-Dugens et Mistral pour l'Isère, Sixte-Quenin, Goude, Lafont, Alexandre Blanc et Voilin » (p. 285) (4).

Son zèle patriotique était tel alors que c'est lui qui fut chargé et par le parti socialiste et par le gouvernement français d'encourager dans leur campagne ceux des socialistes italiens qui réclamaient alors l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des alliés : on sait qu'à leur tête se trouvait Benito Mussolini, qui, pour avoir ses coudées franches, avait quitté l'*Avanti* et fondé le *Popolo d'Italia*.

Cachin, dès le 22 décembre 1914, écrivait dans l'*Humanité* : « Un élément de la courte durée de la guerre, c'est l'entrée en jeu de l'Italie. Il est donc au plus haut point important pour nous de suivre de très près les événements de la péninsule, et les plus récents sont pour nous donner satisfaction. De l'autre côté des Alpes, on s'apprête à entrer dans la lutte qui va changer la face de l'Europe et du monde... Les républicains et les socialistes qui ont en ce moment le sens révolutionnaire disent avec Bissolati : « Contribuons à la défaite de l'Allemagne pour faire la guerre à la guerre, pour hâter la fin du militarisme ! »... Dans la section italienne de l'Internationale elle-même, voici Mussolini qui, dans le *Popolo d'Italia*, aujourd'hui à son 40^e numéro et qui a là-bas le plus vif succès, rappelle avec éclat que « la révolution, c'est une idée qui a trouvé des baïonnettes ».

(3) Librairie du Travail.

(4) Rosmer — qui, ami de Trotski, fut parmi ceux qui se rallièrent pour un temps au bolchévisme et à l'Internationale communiste, — ne cache pas son hostilité à la politique que défendait alors l'*Humanité*, qui, sous l'impulsion de Vaillant et de Renaudel « ne faisait plus que la guerre... était devenu un parfait journal gouvernemental qui avait oublié momentanément le socialisme » (p. 283).

tes ». Nous enregistrons avec joie ces symptômes heureux et concordants. »

A une date imprécise, mais qui se situe au début de 1915, Marcel Cachin fit même le voyage d'Italie pour encourager Mussolini, moralement et peut-être aussi financièrement (5). Toujours est-il que le 27 avril 1915, il publia dans l'*Humanité* un article intitulé : *En Italie*.

« Nul ne peut plus douter aujourd'hui des intentions de l'Italie. Elle va participer au conflit, et il n'y a pas un habitant de la péninsule qui n'en soit convaincu à cette heure. Ce n'est pas qu'on y montre un grand enthousiasme ; mais qui oserait reprocher à un pays de ne pas se jeter dans l'aventure redoutable sans en prévoir les conséquences ? Pour être juste, disons que l'immense majorité des Italiens ne veut pas la guerre ; mais chacun sent que les événements sont plus forts que les volontés... Il est vrai qu'il y a tout de même un contingent d'Italiens qui poussent depuis plusieurs mois à l'action nécessaire. On les trouve parmi les républicains, parmi les socialistes réformistes, parmi les socialistes « officiels » que l'ardente action de Mussolini a déterminés à abandonner le neutralisme. La propagande réaliste et idéaliste de ces hommes a été de grande importance et, en particulier, il nous faut marquer l'énergique attitude de Mussolini, qui s'est dépensé depuis des mois sans compter pour la cause de l'intervention. Il reçut un jour la visite de Südekum (6), présenté par le citoyen Balabanoff... »

(M. Cachin, qui n'a jamais été très soucieux d'information exacte prend ici pour un homme la citoyenne Balabanov, militante socialiste italienne d'origine russe, qui, en 1914, était un des trois représentants du P.S. italien au Bureau de la II^e Internationale).

« Ecraser la France au profit de l'impérialisme allemand, c'était une conception monstrueuse aux yeux du socialiste qu'est Mussolini. Et pour un révolutionnaire comme lui, qui voit les choses de haut, le devoir d'intervenir était indispensable et urgent pour empêcher ce crime de s'accomplir. »

Le 23 mai 1915, l'Italie déclarait la guerre à l'Autriche (7).

Cachin et la Révolution russe

Eloquemment silencieux sur son attitude et celle de l'*Humanité* durant la guerre — car le nationalisme communiste d'aujourd'hui étant un nationalisme étranger ne saurait prendre à son compte le patriotisme authentiquement français des socialistes d'Union sacrée — Marcel Cachin évoque un peu plus longuement son premier voyage en Russie, après la révolution de février 1917.

(5) Il s'agirait, bien entendu, de fonds du Quai d'Orsay. Cette aide financière a été longtemps la fable des milieux socialistes et révolutionnaires. Mais les archives du Quai d'Orsay n'ont livré à ce sujet aucun document.

(6) Ce Südekum qui remplissait pour la social-démocratie et la Wilhemstrasse auprès des socialistes italiens (mais en sens opposé) la même mission que Cachin pour la S.F.I.O. et le Quai d'Orsay était l'ancien correspondant allemand de l'*Humanité*.

(7) Nous empruntons l'essentiel de ce développement sur Cachin et l'Italie au livre de Rosmer, cité dans le texte.

« Je pus me rendre à ce moment là en Russie, écrit-il. Je vis de mes yeux le spectacle de cette impressionnante débandade [des troupes]. Il était impossible de ne pas prévoir pour la France et pour tous les peuples belligérants les conséquences de ces événements sensationnels. Dès le jour même de mon retour en France, j'en avisai honnêtement le Parti, « l'Humanité », mes collègues de la Chambre. Aussitôt, chez nous [au parti] la majorité changea de camp. »

Il est vrai que « Petrograd vit arriver, en avril et mai 1917, tout un lot de militants socialistes : O'Grady et Thorn, délégués du *Labour Party* ; Albert Thomas accompagné des députés Moutet et Marcel Cachin. Puis Henderson et Vandervelde » (E. Vandervelde. *Souvenirs d'un militant socialiste*, 1939, p. 227). A. Thomas était chargé d'une mission officielle. Il s'agissait de « faire tenir les Russes jusqu'au bout ». Raoul Labry a rapporté, dans la *Dépêche de Toulouse* (28 juin 1934) qu'A. Thomas lui déclara en arrivant à Petrograd que : « La Russie d'aujourd'hui, c'est la France de 1792. L'attaque extérieure va faire son union et tourner contre l'Allemagne toute la puissance révolutionnaire ». « Ce jugement était archifaux », observait R. Labry : il amena Thomas à pousser à une offensive dont l'inévitable échec fut la fin de l'armée russe. »

Cachin fut associé à cette politique. Il accompagna Thomas et Kerensky dans la zone des armées, où ils travaillèrent à la préparation morale de l'offensive. La seule évolution qui se marqua alors dans l'esprit de Cachin fut qu'il se rallia, au moins partiellement, aux conceptions des mencheviks, lesquels, quoique repoussant l'idée d'une paix séparée, demandaient la réunion à Stockholm d'une conférence socialiste internationale (comprenant donc des socialistes allemands et autrichiens), idée qui avait été lancée par des socialistes scandinaves. Ce fut un peu sous son influence et celle de Moutet, que la majorité du parti socialiste se rallia au projet de cette conférence, qui fut adopté à l'unanimité au Congrès National que la S.F.I.O. tint à Bordeaux du 6 au 10 octobre 1917. Il semble d'ailleurs que Thomas n'était pas demeuré hostile à l'éventualité de cette conférence.

Mais la sympathie qu'il manifestait, comme tous les socialistes, à l'égard des mencheviks, Cachin ne l'étendait nullement à Lénine et aux bolcheviks. Il accueillit avec indignation et colère le coup d'Etat d'octobre 1917 et la paix séparée de Brest-Litovsk en mars 1918. Six mois après celle-ci, dans l'*Humanité* du 24 août 1918, il portait encore contre les bolcheviks les plus graves accusations :

« Nous ne sommes pas des bolcheviks, et, pas plus que Merrheim, nous ne voulons signer, comme il l'ont fait, un traité nouveau de Brest-Litovsk. Depuis l'exécution de Mirbach (8), les bolcheviks se sont tellement rapprochés du gouvernement allemand que celui-ci les prend ouvertement en tutelle. La lecture des grands journaux bourgeois allemands est à ce point de vue très significative et troublante. C'est le propre journal de Kronprinz qui déclare « qu'il est plus facile de travailler avec Lénine qu'avec n'importe qui. » Je n'ai pas lu sans stupeur les paroles officielles de Tchitcherine à la gare de Moscou, en un moment où il venait saluer, en un discours obséquieux, le cadavre de Mirbach partant pour la Prusse. Et

les révolutionnaires de partout voient avec effarement la police des bolcheviks se mettre au service de Berlin pour traquer et fusiller les socialistes qui ont débarrassé leur pays de l'usurpateur... La Russie actuelle est une marmite de sorcière prête à faire explosion. La malheureuse population slave se montre incapable de sortir de cette énorme anarchie où tout se dissout. »

Ceci était écrit après que, pour la première fois, dans sa réunion des 29-30 juillet 1918, le Conseil National du parti socialiste ait donné la majorité à la tendance Longuet, partisan de la reprise des relations internationales et hostile à la participation des socialistes à la politique de défense nationale. Sa résolution recueillit 1.544 voix contre 1.172 à la tendance Renaudel, 152 voix s'étant portées sur une motion zimmerwaldienne, présentée par Lorient. Le Conseil décida à la majorité que le Congrès serait convoqué en octobre.

Cachin, conscient de l'évolution du parti, quitta alors ses positions nationalistes. Au congrès de la Seine, réuni en vue de la préparation du Congrès national, « les social-patriotes ont 2.811 voix, mais les longuetistes les battent à plate-couture avec 5.999 voix. Un groupe centriste se constitue, entre Longuet et les droitiers, le groupe Cachin-Blum, avec 845 voix, et les zimmerwaldiens lorientistes en ont 922 » (Ferrat : *Histoire du Parti communiste français*. Bureau d'Éditions, Paris 1931, p. 63).

La position prise par Cachin était habile. Le Congrès qui se tint les 7 et 8 octobre 1918 ne pouvait pas ne pas donner la majorité à la tendance qu'animaient Longuet et Paul Faure, ce qui arriva. De profondes modifications s'en suivirent dans la direction du parti. Frossard fut nommé secrétaire général du Parti à la place de Dubreuilh, et Renaudel dut céder la direction de l'*Humanité* à un homme que sa position au « centre » désignait pour ce choix, à Marcel Cachin (9).

Ainsi, — celui que Renaudel devait appeler un jour le vieux traître oublié était arrivé à ses fins. Mais les aventures politiques auxquelles son ambition le condamnait ne faisaient que commencer, car il n'était pas homme à résilier une fonction en vue pour conserver le droit d'affirmer ses idées personnelles. Pour garder la direction de l'*Humanité*, il allait se livrer aux nouveaux majoritaires.

Du 20 au 22 avril 1919, le parti socialiste tint un Congrès extraordinaire en vue des élections générales. Une commission fut chargée d'élaborer le programme d'action du parti. Cachin en faisait partie, et il approuva le texte élaboré sous la direction intellectuelle de Léon Blum qui le rapporta devant le Congrès. Mais, dès lors, il se détacha du centre et se rapprocha de plus en plus de Longuet et de Frossard, vers qui va la majorité du parti. De même il est de ceux qui repoussent l'adhésion à la III^e Internationale et qui sont encore en très grande majorité.

« L'Humanité, entre les mains des centristes, est obligée, par le courant de masse, de lancer le 24 juin 1919 un appel contre l'intervention en Russie et pour le retrait des troupes », écrit Ferrat (o. c., p. 70), et Cachin ne cessera plus en effet de céder à cette pression.

Au congrès de Strasbourg en février 1920, il n'intervient pratiquement pas, puisqu'il se contente de présider une séance, celle où fut discuté

(9) Lorsque Cachin fera pour la seconde fois le voyage de Moscou, c'est Blum qui représentait aussi le centre, qui assura l'intérim de la direction de l'*Humanité*.

(8) Ambassadeur d'Allemagne assassiné par les socialistes-révolutionnaires russes après Brest-Litovsk.

le rapport sur l'Humanité. Il est loin encore d'être rallié aux thèses nouvelles, et le *Bulletin communiste*, organe du comité pour l'adhésion à la III^e Internationale, le prend plus d'une fois à parti. Mais le Congrès décide que le parti quittera la 2^e Internationale et enverra en Russie une délégation chargée de se rendre compte de la situation et de la réalité du socialisme des soviets (10). Et le choix se porta sur Frossard et Cachin — précisément parce qu'ils n'étaient pas encore décidés au ralliement et qu'ils se trouvaient, comme on le lira dans les *Izvestia* du 4 juillet 1920, « sur le chemin de transition entre le social-patriotisme déclaré et le camp de la révolution prolétarienne ».

C'est à Moscou que Cachin se « convertit ». Et il le fit de la façon la plus humiliante. Il reconnut ses erreurs. Il demanda pardon. Il avait obtenu ce qui importait à ses yeux plus que l'orientation du mouvement socialiste en France et dans le monde : il garderait la direction de l'Humanité.

De Moscou, Cachin et Frossard avaient télégra-

(10) L'idée d'une mission d'enquête en Russie avait déjà été adoptée par la conférence socialiste internationale de Berne (février 1919) — Longuet et Paul Faure devaient faire partie de cette mission.

phié qu'ils étaient partisans de l'adhésion à la III^e Internationale. Ainsi s'étaient-ils engagés publiquement avant leur retour en France.

Sans doute, les dirigeants bolcheviques avaient-ils craint qu'une fois hors de leur portée, les deux missionnaires n'atténuassent leur adhésion. Ni Lénine ni Trotski ne pourrissent en effet une grande confiance en Frossard et en Cachin. Dans l'avant-propos de son livre : *L'Internationale depuis Lénine*, paru en 1930, Léon Trotski écrivait :

« En 1916, Cachin justifiait mon expulsion de France en se servant d'arguments de chauvin déchainé. Il exige aujourd'hui que je ne sois pas admis en France... On le sait, au cours des quatre premiers congrès [de l'Internationale Communiste], je fus particulièrement mêlé aux affaires françaises. J'eus souvent à examiner avec Lénine les problèmes du mouvement ouvrier français. De temps à autre, Lénine me demandait, plaisantant à demi pour la forme, mais très sérieusement au fond : « Ne considérez-vous pas avec trop d'indulgence des girouettes parlementaires du type de Cachin ? »

*

Nous apporterons, dans un prochain numéro, d'autres contributions à l'histoire de l'Humanité.

L'U.R.S.S. et les pommes de terre

EN septembre dernier, à une séance du Comité central du Parti, Khrouchtchev parla avec beaucoup d'emphase des pommes de terre :

« *Camarades ! L'importance des pommes de terre dans l'économie nationale est grande. C'est un produit précieux, non seulement pour l'alimentation mais aussi en tant que matière première pour la production d'alcool, d'amidon et autres. La pomme de terre est une excellente nourriture pour le bétail, en particulier pour les porcs et les bêtes laitières ainsi que pour la volaille. On peut obtenir beaucoup de lait et de beurre en organisant l'alimentation des vaches avec des pommes de terre. La tâche d'augmenter la production de pommes de terre s'impose comme l'une des plus essentielles dans le développement de l'agriculture.* »

L'importance des pommes de terre est grande, en effet. Dénrée alimentaire essentielle, elles sont en même temps fort nécessaires à l'industrie. L'alcool qu'on en tire ne sert pas seulement en U.R.S.S. à la fabrication de la *vodka* que débitent tous les buffets et restaurants, assurant ainsi, comme au temps des tsars, des revenus considérables au gouvernement communiste. L'alcool constitue la matière première de base pour la production du caoutchouc synthétique nécessaire au Kremlin (notamment à des fins militaires). L'amidon de pommes de terre est absorbé par l'industrie textile (lissage de la trame, apprêt des tissus), l'industrie du bois et du papier (production d'allumettes et de sacs) ; il fournit aussi la colle pour les cartonnages, les reliures, la papeterie.

Qu'est-il donc advenu de ce « remarquable » produit puisqu'on a jugé nécessaire de démontrer avec insistance que son importance économique est très grande et que l'accroissement de la quantité de pommes de terre devient aujourd'hui l'une des tâches principales ?

La production marchande de pommes de terre,

annonça Khrouchtchev, s'élevait en 1952, à 12,5 millions de tonnes. C'est tout ce que kolkhozes, sovkhoses et kolkhoziens purent fournir à la population urbaine et aux besoins de l'industrie. Il y a dix-huit ans, en 1935, sur un territoire moindre et avec une population inférieure de 50 millions d'âmes, cette production était de 13,6 millions de tonnes et en 1936 de 16,4 millions (*Commerce soviétique*, 1936, numéro 1). La surprise se change en véritable stupeur lorsqu'on apprend par une résolution du Conseil des ministres (*Pravda*, 29 septembre 1953) que pour « développer encore la production des pommes de terre », il est prescrit aux kolkhozes et aux sovkhoses d'en planter sur une superficie de 4.346.000 hectares. Il s'ensuit de toute évidence qu'en 1953 cette culture n'occupait pas une telle surface. Or en 1938 elle couvrait 7.365.000 hectares (*Construction socialiste en U.R.S.S.*, Gosplan 1939, p. 95). A cela ont dû s'ajouter, après les annexions opérées à l'ouest, 300.000 hectares environ d'ensemencements d'Estonie, de Lettonie et de Lithuanie ainsi qu'un minimum de 700.000 hectares dans les territoires enlevés à la Pologne et à la Roumanie. Or on voit par les résolutions du Conseil des ministres citées plus haut que, dans la meilleure des hypothèses, c'est-à-dire en cas de réalisation intégrale du plan, kolkhozes et sovkhoses n'auront planté en pommes de terre que 4.346.000 hectares seulement : un million d'hectares de moins qu'en 1926.

Khrouchtchev déclare : « *Les surfaces ensemencées en pommes de terre se sont accrues pour l'ensemble du pays, mais dans certaines régions elles sont loin d'avoir atteint le niveau d'avant-guerre.* » Khrouchtchev ne dit pas la vérité. Les chiffres attestent sans réfutation possible que les cultures de pommes de terre se sont catastrophiquement effondrées précisément « dans l'ensemble du pays », et c'est aujourd'hui seulement que nous apprenons ce désastre et son étendue, quoique en lisant la presse soviétique de ces trois

dernières années on eût pu s'apercevoir que quelque chose n'allait pas avec les ensemencements et les livraisons à l'Etat.

Le gouvernement Malenkov s'efforce de pallier la réduction de la surface consacrée à cette culture ainsi qu'aux baisses de récoltes par un énorme accroissement du rendement réalisé à l'aide de planteuses mécaniques et de méthodes d'ensemencement par « carrés-nids », méthodes dont, à en croire la *Pravda*, les agronomes eux-mêmes, qui écrivent dans l'*Agriculture*, organe du ministère du même nom, n'ont qu'une vague notion. En 1937, année d'excellente récolte pour toutes les cultures, la production des pommes de terre fournit en moyenne, pour l'ensemble du pays, 95,6 quintaux à l'hectare (*Résultats du second plan quinquennal*, p. 93). En 1954, le gouvernement, reprenant le chiffre déjà avancé au 19^{me} congrès du Parti en 1952, exige que le rendement s'élève à « pas moins de 140 quintaux », autrement dit que par rapport à 1937 il s'accroisse de 45 %.

Supposons, pour une seule année, qu'un tel essor proprement miraculeux soit acquis. Dans ce cas, la récolte, pour une surface ensemencée de 4.346.000 hectares, s'élèverait à 60,8 millions de tonnes. Avec une population de 210 millions, cela fournirait 290 kilos par tête d'habitant. Soit 100 kilos (chiffre fort considérable) de moins qu'en 1937, année où, pour une population de 167 millions, il avait été récolté, sur 6.815.000 hectares et avec un rendement de 95,6 quintaux, 65,1 millions de tonnes. Mais les merveilleuses réalisations de 1954 sont du domaine de l'avenir et il n'est pas encore dit qu'elles deviendront effectives.

Il importe bien davantage d'établir exactement ce qu'il en a été en ces dernières années et surtout en 1953. Les ensemencements en étaient à coup sûr considérablement inférieurs à 4.300.000 hectares et le rendement non de 140 ni de 95 quintaux mais sensiblement plus bas. La résolution du Conseil des ministres (*Pravda*, 29 septembre) indique que « le rendement demeure extrêmement bas » dans les kolkhozes. On peut s'en faire une idée par un article de Kozlov, ministre des Sovkhozes (*Pravda*, 17 novembre) : en 1952, il ne fut pas récolté dans les sovkhozes plus de 69 quintaux à l'hectare. Cette branche, écrit-il, se trouve « dans un état d'abandon ». Avec un tel rendement, l'ensemble de la récolte 1953 dans les kolkhozes et les sovkhozes, en admettant même que la surface consacrée à cette culture ne soit pas inférieure à celle que prévoyait le plan pour 1954, ne saurait excéder 32 millions de tonnes.

En partant des calculs faits lors de l'élaboration du second plan quinquennal, selon lesquels le ravitaillement de la population rurale et urbaine nécessite, en moyenne, 153 kilogrammes par an et par tête d'habitant (*Projet de second plan quinquennal*, 1934, p. 526), cela représenterait en 1953, pour une population de 210 millions, 31,5 millions de tonnes. Ajoutons à cela les pommes de terre pour les ensemencements de 1954, soit 8,6 millions de tonnes, et il apparaîtra avec évidence que la production kolkhozo-sovkhozienne, si elle devait couvrir les besoins alimentaires de la population, ne laisserait pas un seul tubercule pour la nourriture des vaches et des porcs non plus que pour les besoins de l'industrie. Or que cette dernière recherche des pommes de terre et en trouve difficilement, cela ressort clairement des déclarations de Serebrennikov, chef adjoint du service de répartition des denrées alimentaires au Gosplan, qui indiquait que le marché « souffrait d'une pénurie aiguë d'amidon » (*Pravda*, 7 décembre 1953).

Le fait que le système kolkhozo-sovkhozien

n'a pu assurer au pays le ravitaillement en pommes de terre est confirmé par le plan gouvernemental de production mis sur pied en septembre. Ce plan est d'une extrême modicité. Ses auteurs savent que les pommes de terre font défaut. Ils ne veulent obtenir, des achats et livraisons obligatoires, que 7,5 millions de tonnes dont la plus grande partie devait être fournie non par les géants mécanisés, sovkhozes et kolkhozes, mais par les minuscules potagers cultivés sur le quart d'hectare que la loi attribue pour l'usage personnel des kolkhoziens.

La situation en ce qui concerne les pommes de terre était effectivement catastrophique en 1952 et 1953, et s'il n'a pas fallu en acheter à l'étranger, comme ce fut le cas pour la viande et le beurre, ce n'est que parce que, heureusement pour la population, les kolkhoziens disposaient de ces minuscules potagers plantés en pommes de terre et que, de plus, ouvriers et employés des villes consacraient leurs loisirs à faire pousser dans les terrains mis à leur disposition par les usines et les fabriques les légumes et les pommes de terre que ne pouvait leur fournir le tout-puissant Etat communiste.

Le *Troud* (13 janvier 1954) annonce qu'en 1953 « plus de 18 millions d'ouvriers et d'employés », soit 42 % de l'ensemble des salariés, se livraient à ces travaux. Ils ont récolté « environ 10,3 millions de tonnes de pommes de terre et de légumes », et c'est grâce à cela seulement que la pénurie ne revêtit pas les proportions d'un véritable désastre national. Ces dernières années, la pomme de terre était assurément devenue une sorte de produit exotique rare, et nous comprenons maintenant pourquoi en 1952, dans la région de Riazan par exemple, si riche autrefois en pommes de terre, les magasins d'Etat les vendaient 1 rouble 68 kopeks le kilo, 40 % plus cher qu'un kilo de pain de seigle, et pourquoi à Moscou, en décembre 1953, les pommes de terre apportées par les kolkhoziens coûtaient sur les marchés 2 roubles 50, deux fois et demi plus que le même pain et 8 fois plus qu'en 1937.

Et de nouveau se pose la question : qu'est-il donc advenu des pommes de terre ? Pourquoi l'Etat communiste, qui sait fabriquer des bombes atomiques, un nombre incalculable d'avions, de canons, de sous-marins, s'est-il révélé incapable de fournir à la population un produit aussi courant ? Pourquoi des millions d'hectares d'ensemencements ont-ils disparu ? Pourquoi les kolkhozes ne voulaient-ils pas planter ni récolter des pommes de terre, et pourquoi des millions d'hectares ont-ils été perdus, non-récoltés, ensevelis sous la neige ?

Une réponse aux trois quarts exacte a été donnée par Khrouchtchev : « Par suite de prix insuffisants à la production, de méthodes erronées de calcul des normes de livraisons, les kolkhozes n'avaient pas intérêt à accroître la production des pommes de terre ». Celles-ci, expliquait le Conseil des ministres, « rapportaient peu aux kolkhozes. Les prix à la production ne les encourageaient pas à cultiver des pommes de terre ». Désireux de changer cet état de choses, le gouvernement résolut d'augmenter de 2,5 fois les prix à la production. La principale masse des pommes de terre livrées sera désormais payée 100 roubles la tonne (*Pravda*, 29 septembre).

En annonçant cette décision, le gouvernement révèle un fait que nous ne soupçonnions pas jusqu'à présent. Il en appert en effet que jusqu'en septembre 1953, il ne payait le quintal de pommes de terre que 4 roubles seulement, c'est-à-dire autant que les paysans recevaient il y a vingt-cinq ans, en 1928-29 (voir les prix des produits agricoles, page 582 de *Chiffres de contrôle de l'économie nationale pour 1929-1930*). Le gouvernement s'acquittait, peut-on dire, en roubles dépré-

ciés. Il aurait tout aussi bien pu payer en *kerenki*, monnaie en circulation du temps de Kerenski. Car le rouble d'aujourd'hui et celui de 1928 n'ont rien de commun.

En obligeant le paysan à planter des pommes de terre, en lui enlevant ce produit presque pour rien, le gouvernement soviétique a faussé tous les rapports économiques normaux. En 1928, la part du producteur de pommes de terre dans le prix de détail pratiqué sur les marchés urbains était très élevée : près de 50 %. Or en 1953, pour les pommes de terre vendues à Moscou par les magasins d'Etat — 90 kopeks le kilo — cette part du kolkhozien producteur n'était que de 4,4 %, c'est-à-dire presque inexistante.

Le tableau est tout à fait analogue à ce qui

vient de se passer pour la production de viande. La part du kolkhozien producteur qui livre le bétail sur pied représentait, en septembre 1953, 2,5 % du prix de détail auquel le gouvernement vendait la viande enlevée aux paysans. Les paysans des kolkhozes ont riposté aux spoliations communistes par une résistance « passive » générale à laquelle prirent certainement part les dirigeants des kolkhozes, même porteurs de la carte du Parti. A la suite de cette résistance paysanne, l'Etat communiste se trouva privé de pommes de terre et se vit contraint de consentir des concessions aux paysans. Savoir si la situation en sera changée et si le kolkhozien juge ces concessions suffisantes, c'est ce que nous montrera l'année en cours.

Quelques aspects de la résistance dans les pays de démocratie populaire

On n'a pas cru, très longtemps, à la résistance opposée dans les pays d'au delà du rideau de fer à l'instauration du régime communiste. On n'y a pas cru, au temps de la coopération avec l'U.R.S.S., parce qu'on présentait fréquemment la soviétisation des pays de l'Europe Centrale et Orientale comme présentant un progrès pour ceux-ci. On n'y a pas cru depuis, parce qu'on s'imaginait qu'il ne peut pas y en avoir : le communisme constitue un système despotique si parfait que toute opposition dirigée contre lui de l'intérieur paraît impossible, que la résistance semble ne pouvoir exister dans les esprits qu'à l'état de velléités, et que ces velléités elles-mêmes semblent promises à disparaître, le sujet de l'Etat communiste devant être, un jour prochain peut-être, aussi incapable de résister à un ordre du pouvoir, fut-ce en pensée, que le chien préalablement soumis aux expériences de Pavlov l'est de saliver en attendant un coup de sifflet.

L'émeute du 17 juin 1953 en Allemagne orientale a transformé sur ce point l'opinion commune. Un peuple entier s'est soulevé pendant quelques heures contre un gouvernement communiste soutenu par l'armée rouge : ce fut la preuve que le feu couvait toujours sous la cendre, et ce grand fait en a éclairé une multitude d'autres qu'on eût pu, sans lui, ne pas comprendre. Tels d'entre eux auxquels on ne voulait pas attacher d'importance parce que, dans les pays d'Occident, leurs analogues n'en ont pas, prennent à la lumière du 17 juin 1953 un tout autre sens. Une grève est devenue pour nous chose si banale qu'à moins d'y être directement intéressé nous ne nous en soucions guère. Mais si des ouvriers cessent le travail en Allemagne orientale, en Tchécoslovaquie ou en Pologne, leur geste revêt un caractère politique. Il prend même une importance historique. Il mérite d'être connu, d'être analysé, d'être compris dans tous ses aspects.

Il est assurément impossible de connaître tous les faits qui traduisent la résistance des populations au nouveau régime. Mais ce qu'on en sait permet de se faire une idée de l'état d'esprit de ces populations, comme des formes diverses que revêt leur opposition.

Destruction de l'opposition politique

C'est l'entrée de l'armée rouge qui rendit possible l'instauration du communisme dans les pays

d'Europe centrale et orientale, mais cette instauration s'est effectuée par étapes, dont la première a été l'élimination, elle-même progressive, des formes traditionnelles d'opposition.

Il serait faux de croire qu'elles n'ont été détruites que par la force brutale. La manœuvre a joué un rôle tout aussi grand. Le premier soin des communistes a été de faire comprendre aux opposants qu'ils perdaient leur temps, que non seulement leur opposition serait impitoyablement réprimée, mais qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir, qu'elle était inutile. En même temps, ils travaillaient à les isoler les uns des autres, selon la célèbre tactique décrite par Rakosi du salami qu'on découpe tranche par tranche, et aussi à rompre le contact entre les chefs et les masses, afin de laisser celles-ci désemparées et ceux-là sans défense.

Pour inciter les masses à changer d'attitude, ce n'est évidemment pas aux opinions des individus que l'on s'attaque mais à leur existence matérielle, par le retrait des cartes d'alimentation, la réquisition de leur appartement, l'exclusion du syndicat (ce qui équivaut à l'impossibilité de trouver du travail). Des mesures de ce genre brisent l'opposition populaire plus vite que le recours à la force et les mesures policières.

C'est ainsi, en particulier, que les communistes procédaient en Roumanie.

Ils s'y trouvaient en face d'une opposition très puissante. Le 8 novembre 1946, un an et demi donc après l'avènement du communisme, les forces de police se montrèrent incapables d'empêcher la population de Bucarest d'occuper les rues et de manifester son hostilité au régime. Le gouvernement évita l'épreuve de force : les manifestants passèrent la journée dans la rue. Maniu, le chef de l'opposition, ne fut pas arrêté ; il put continuer son activité. Mais, de toutes parts, de modestes membres de son parti disparaurent. L'arrestation d'anonymes et obscurs militants ne pouvait évidemment pas donner prétexte à de grandes manifestations. Seulement, le Roumain moyen comprit bientôt que ses semblables payaient pour l'opposition de Maniu au régime. Les simples militants de base se trouvèrent neutralisés. Puis les arrestations s'effectuèrent aux degrés supérieurs et le sommet de la hiérarchie fut atteint en juillet 1947 : on arrêta Maniu ; mais personne n'avait plus alors le courage de protester. On était presque étonné, au contraire,

que cette arrestation n'eut pas eu lieu plus tôt. La résistance était brisée.

Une fois la grande masse de la population ainsi découragée de se mêler des affaires publiques, quelle difficulté y avait-il à se débarrasser des partis démocratiques ? Les groupements fascistes ou à tendance autoritaire avaient été aisément éliminés — lors même qu'ils n'avaient pas pris fait et cause pour la victoire allemande — au nom de l'antifascisme et de la défense des libertés. Or, les formations politiques qui subsistaient après eux, en dehors du parti communiste, étaient conçues pour mener une opposition légale, que ce fût dans le cadre du régime parlementaire ou dans celui plus étroit des régimes moins démocratiques que connaissait l'Europe orientale et balkanique d'autrefois. Or tant que la loi leur permet d'exister et d'agir, des partis de ce type peuvent poursuivre leur activité. Mais elle s'interrompt dès que vient l'interdiction « légale », quelle que soit la légitimité de celle-ci. Ils étaient aptes à mener une opposition de type classique : le passage à la résistance leur est à peu près impossible. Le décret qui ordonne leur disparition suffit à les faire disparaître. Si certains de leurs membres continuent à lutter, c'est à titre individuel.

Survivance de la résistance armée en Pologne

Beaucoup plus difficile fut la lutte contre la résistance armée des éléments anticommunistes dont la Pologne offre le meilleur exemple.

Pour éviter un choc — qui semblait alors inévitable — entre l'armée rouge et l'armée de l'intérieur (A. K.) demeurée dans les territoires encore occupés par les Allemands, le gouvernement polonais de Londres proclama, lors de la dernière offensive soviétique (janvier 1945) la dissolution de toutes les forces armées clandestines du pays. Ainsi cessa d'exister cette armée de l'intérieur, dont l'effectif était en 1944 de 300.000 hommes. Certains éléments autonomes tentèrent de quitter la clandestinité et de trouver un modus vivendi avec le nouveau gouvernement, tandis que les autres entreprenaient de former de nouvelles formations militaires clandestines. Ainsi naquirent les organisations N.I.E. (*Indépendance*), W.I.N. (*Liberté et indépendance*), le centre de mobilisation de l'armée de l'intérieur de la région de Wilno, et les Forces nationales armées.

Ces organisations militaires opposèrent aux occupants soviétiques et à leurs mercenaires une résistance qui prit des formes multiples et alla souvent jusqu'aux batailles rangées. Le W.I.N., la formation clandestine la plus active dans les années 1945-1946, contrôlait de vastes régions, notamment dans les contrées éloignées des grandes villes et, aidée par d'autres formations clandestines, elle surveillait à un tel point les routes et certaines voies ferrées que les dignitaires du régime ne pouvaient circuler à travers le pays qu'escortés de forces de police importantes. Les troupes polonaises que l'on envoyait alors pour « pacifier » le terrain n'accomplissaient guère leur mission ; parfois, au lieu de combattre les partisans, elles se joignaient à eux. On préférait donc utiliser les troupes soviétiques, mais leur présence indignait les Polonais les plus calmes et renforçait l'hostilité du peuple au régime communiste.

Il existait également des réseaux clandestins dans les villes, dans les chemins de fer, dans les prisons, ce qui explique le succès dont furent couronnées nombre d'attaques des trains qui emportaient vers la Russie des déportés ou le produit

des pillages, — et les évasions de détenus politiques.

Le *Parti Ouvrier Polonais* (c'est le Parti communiste) n'a jamais publié la liste de ses militants qui trouvèrent la mort en de telles circonstances ; le W.I.N. et les autres formations clandestines firent pourtant des victimes nombreuses dans les rangs des communistes.

En décembre 1945, lors du premier congrès du Parti ouvrier, Gomulka déclarait : « *Après la Libération, des centaines de nos camarades ont péri de mains criminelles, dans la lutte pour la démocratie* ».

Au cours de cette première période, le W.I.N. édita plusieurs publications de propagande et d'information.

Il est évident que cette lutte armée contre un régime que protégeait l'armée rouge ne pouvait durer indéfiniment. Les partisans manquèrent d'aide. Une résistance intérieure ne peut exister militairement si elle ne reçoit pas de quelque part des armes et des munitions et sans une liaison avec un front général d'opérations contre l'ennemi commun, comme ce fut le cas durant la dernière phase de la guerre contre l'Allemagne. Tout cela faisant défaut en Pologne, les forces de la résistance s'affaiblissaient.

Des arrestations massives furent opérées et les chefs du mouvement passèrent en jugement. En août 1947 fut jugé le commandant Niepokolczycki. En décembre 1947, ce fut le tour de Mavszewski et de Kwiecinski. D'autres procès eurent lieu en 1949. En 1952, la police parvint à neutraliser le W.I.N. et le réseau cracovien du *Parti paysan* ; et elle arrêta plusieurs militants du *Parti socialiste*.

Ces victoires n'avaient cependant pas suffi à faire disparaître les partisans anticommunistes. De 1948 à 1953, nombre d'entre eux furent encore arrêtés et jugés. A en juger d'après les comptes rendus des procès leur activité avait consisté surtout :

- à se procurer des armes (en désarmant les policiers, les miliciens, etc...) ;
- à organiser des attentats contre les militants staliniens trop zélés et les policiers ;
- à préparer des attentats contre les magasins d'Etat, des bureaux de poste, voire des particuliers enrichis par leur complaisance envers le régime ;
- à se livrer à la propagande anticommuniste au moyen de tracts, graffiti, etc...

La résistance armée dans les autres démocraties populaires

Comme en Pologne, la résistance armée se manifesta dans la plupart des pays soviétisés, sous des aspects assez divers et variant selon les phases de la soviétisation. De façon générale, cette résistance armée, vivace durant la première phase, disparaissait le plus souvent par la suite. En Russie soviétique, l'insurrection armée de Kronstadt était possible en 1921 : elle ne l'était plus dix ans après, lors de la famine que provoqua l'effroyable collectivisation stalinienne. En Pologne, la résistance armée avait pris, en 1945-1946 les proportions d'une petite guerre : cinq ans plus tard, elle avait perdu la plus grande partie de son efficacité. Dans la Chine soviétisée, selon les déclarations des chefs communistes eux-mêmes, au cours des années 1949 à 1952, plus de 2 millions de résistants armés furent anéantis.

Un groupe armé, connu sous le nom de *Groupe de Sliven*, a opéré en Bulgarie au cours de 1951

Pour le détruire, le gouvernement a employé l'armée régulière stationnée dans les villes de Slivène, Bourgas, Choumène. L'aviation a été utilisée, elle aussi, pendant ces combats qui durèrent quinze jours. Selon le témoignage d'un réfugié, cette formation n'aurait pourtant compté que 60 ou 70 partisans. 25 furent faits prisonniers et traduits devant le tribunal de Slivène : 18 d'entre eux furent condamnés à mort et exécutés.

Il arrive souvent que cette forme de résistance — qui exige la participation de nombreuses personnes et le secret le plus absolu — soit remplacée par une autre forme, plus souple, où la complicité de deux personnes est suffisante. Il s'agit du sabotage que l'on constate dans la plupart des pays soviétisés.

En Bulgarie, la presse officielle a mentionné à diverses reprises des actes de sabotage importants comme celui qui se produisit dans l'usine de chaussures « *Le Neuf Septembre* », la plus importante du pays ; l'incendie des entrepôts de l'usine *Kabo* à Sofia ; la destruction des installations de la verrerie de Pernik, qui provoqua un arrêt de travail de deux mois ; la détérioration des pylônes du téléphérique près du barrage « *Staline* » actuellement en construction ; l'incendie d'un dépôt de 200 tonnes de céréales à Vidine, etc...

La résistance armée, forme la plus aiguë de l'opposition, semble avoir pu se maintenir jusqu'ici dans deux pays : l'Allemagne orientale et l'Albanie.

L'Allemagne orientale a fourni la preuve la plus éclatante de sa résistance avec l'émeute spectaculaire du 17 juin 1953 et il semble que depuis cette date la résistance armée se soit développée encore du fait que de nombreux Allemands engagés et compromis dans ces journées de juin ont pris le chemin de la clandestinité, et ont constitué des groupes armés. Plusieurs milliers de partisans se sont ainsi réunis dans les forêts qui longent la frontière germano-polonaise.

Quant à la résistance albanaise, la presse gouvernementale elle-même avoue son activité en parlant de « bandits » exécutés, jugés ou capturés. Que neuf ans après la fin de la guerre et l'avènement du communisme des hommes se battent encore, cela prouve que, non seulement le communisme n'a pas réussi à gagner à sa cause tout le peuple albanais mais encore qu'il n'a pas pu tuer en lui l'espoir en l'avenir.

Formes nouvelles d'opposition

L'opposition traditionnelle interdite, la résistance armée vaincue, toute hostilité au régime communiste pouvait sembler impossible à manifester, à traduire concrètement dans des actes de nature à nuire au régime, soit en vue de l'abattre, soit en vue de desserrer son emprise. Mais l'esprit humain dispose de ressources infinies, et c'est précisément parce qu'on peut toujours attendre ou craindre de lui quelque trouvaille imprévue que les communistes essaient de s'imposer aux esprits, d'engager les individus, de les compromettre en quelque sorte en les forçant à prendre part aux élections et aux manifestations officielles, de briser, — ou, à défaut, d'annexer — tout instrument de pensée, tout schéma idéologique qui permettrait aux intelligences de s'écarter du communisme ou de se dresser contre lui.

L'adhésion du peuple travaillant au régime et à ses exigences est, comme on sait « *enthousiaste* »... Mais derrière cet enthousiasme purement verbal, il n'est pas difficile de découvrir les manifestations d'une volonté indéniable non seulement d'« en prendre et d'en laisser », comme on dit familièrement, mais de ne donner de soi au régime que ce qui est indispensable pour ne pas

périr, soit par suite de mesures policières soit par le seul jeu des mécanismes liant, par exemple, le ravitaillement au travail. Dans le cadre des nouvelles structures économiques, industrielles ou agricoles, de multiples formes de résistance naissent ainsi sporadiquement, spontanément, et d'autant plus significatives qu'elles ne sont pas concertées, par exemple d'une ville à l'autre, à plus forte raison d'un pays à l'autre. Or, malgré cette absence évidente de coordination, des phénomènes identiques se produisent dans tous les pays soviétisés, l'U.R.S.S. comprise. Ils sont la réaction spontanée et partout la même de la nature humaine à un système politique, économique et social qu'on prétend imposer uniformément à tous les pays du monde soviétique, en attendant le tour des autres.

C'est de la même façon que le « marché noir » accompagne tout système de rationnement et qu'il prend des allures de résistance d'autant plus accentuées que le rationnement se fait plus sévère ou apparaît plus illégitime.

L'opposition ouvrière en Tchécoslovaquie

Vieux pays de civilisation industrielle, la Tchécoslovaquie est particulièrement riche en formes d'opposition de ce genre, d'autant plus caractéristiques là que le peuple tchèque connaissait parfaitement les méthodes traditionnelles de l'action ouvrière. Voici quelques exemples de cette opposition :

— Vote contre les candidats officiels : « *Aux élections du comité de l'atelier n° 5 (de l'entreprise communale des transports de la ville de Brno) le nombre des voix hostiles aux candidats proposés a atteint 45 %. La responsabilité de la commission électorale est engagée. C'est la marque d'une campagne électorale insuffisante.* » (Prace, 28 avril 1953).

— Non participation aux réunions etc. : « *Le dixième seulement des ouvriers de l'usine travaillant ce jour-là étaient présents (à la séance électorale). Même ceux qui devaient recevoir des récompenses n'étaient pas tous là.* » (Prace, 7 mai 1953).

— Promesses d'émulation non tenues : « *Dans l'émulation socialiste, accepter un engagement est d'une grande importance, mais il faut le répéter sans cesse. Il ne suffit pas de prendre un engagement et de le proclamer ; les promesses doivent être tenues et il faut sans relâche s'assurer qu'elles le sont vraiment. Les engagements sont sans aucune valeur si leur accomplissement n'est pas et n'a pas été vérifié. Ainsi, l'examen effectué à la fin de l'année dernière a révélé que, sur 13 mines du bassin d'Ostrava-Karvina qui ont pris et proclamé des engagements sur l'honneur au 19^e congrès du Parti communiste, deux seulement ont exécuté les tâches prévues pendant la période fixée. Onze mines n'ont pas rempli leurs engagements. En même temps, quatre mines, non seulement n'ont pas respecté leurs engagements mais n'ont même pas exécuté les tâches de base planifiées.* » (A. Zapotocky, Prace, 1^{er} mai 1953).

— Tricherie aux normes : On peut lire, dans Prace du 17 avril 1953 : « *Dans la mine Z. Nejedly à Rtyně, dans le bassin charbonnier de l'est de la Bohême, on ne savait comment sévir contre certains tricheurs pleins d'imagination. Ils s'étaient reposés légalement une semaine ou davantage. Ils manquaient leur tour de travail sous des prétextes divers ou même sans excuse. Après*

quoi, ils se remettaient à l'ouvrage jusqu'à épuisement. Ils ne se souciaient pas que la mine assurât ses normes de production; seul leur repos les préoccupait. Mais ces tricheurs ont été attrapés. Ce qui compte maintenant, c'est la norme mensuelle... On n'admet plus quinze jours de travail suivis de quinze jours de repos. Les tricheries ont cessé à la mine Nejedly comme dans les autres mines, car le système des salaires a été modifié. »

— Le plan de production n'est pas réalisé : Prace du 26 avril 1953 parle du travail des métallurgistes de Kuncice, le grand trust de Silésie, en ces termes : « Pendant seize jours du mois d'avril, à la nouvelle forge K. Gottwald, les ouvriers des hauts-fourneaux ont réalisé le plan à 79,1 %, ceux de l'aciérie à 86 %, ceux de l'atelier de puddlage 71 %. »

— Absence au travail : Le 22 avril 1953, le député Pavla Simonkova prononçait, à l'Assemblée nationale de Prague, un discours où il disait entre autres : « De grands dommages sont causés à notre économie par l'absentéisme. L'absence au travail est une des raisons pour lesquelles le plan n'est pas réalisé et elle augmente les besoins de main d'œuvre. En dehors des jours de travail manqués pour cause de maladie ou d'accident, qui représentent une absence de plus de 200.000 personnes par jour, un grand nombre de journées de travail est manqué sans excuse. Pendant le 1^{er} trimestre de 1952, il y a eu dans l'industrie 140.600 journées de travail manquées sans excuse. Cela représente la tâche de près de 10.000 ouvriers et la perte de 2 milliards de couronnes (16 milliards de francs) à la production. De nombreuses absences sont constatées chez les travailleurs du bâtiment. En dépit des succès incontestables qu'a remportés la construction dans notre pays, ces absences et ces irrégularités viennent souvent altérer de très bons résultats. Dans le bassin d'Ostrava-Karvina, l'absence atteint 18 % ; à Kladno, 15 % ; dans les mines de lignite du Nord de la Bohême, à Most, 13 % ; à la mine Antonin, à Zbysov, près de Brno, de janvier à novembre 1952, 4.687 journées de travail ont été manquées sans excuse, c'est-à-dire le travail de 16 ouvriers pendant onze mois. Cela équivaut à la perte de 283 wagons de charbon. Cette quantité de charbon a manqué précisément à cette mine pour qu'elle réalise son plan d'extraction. »

— Fluctuation de main d'œuvre : « C'est là encore un phénomène néfaste. Dans le secteur du ministère des combustibles et de l'énergie, par exemple, 28.918 ouvriers ont été embauchés au cours du premier semestre 1952, tandis que 24.182

avaient quitté leur emploi. Dans le secteur du ministère de l'Industrie des Forges et des mines, l'embauche était de 23.734 pour 18.178 départs. Dans le ministère de l'Industrie chimique, on a enregistré 10.104 entrées pour 9.082 départs. Dans le secteur de l'Industrie lourde, 3.600 entrées contre 37.600 départs. »

(Extrait du discours du député Pavla Simonkova à l'Assemblée nationale de Prague, le 22 avril 1953).

« Dans les hauts-fourneaux les plus modernes, ceux des mines Klement Gottwald à Kuncice, la production de fer est inférieure à ce qu'elle devrait être. Cela est dû à une importante fluctuation de la main d'œuvre qui atteignait 24 % en janvier et février et un peu moins en mars, au déplacement des ouvriers et à une mauvaise discipline technique. Les responsables économiques et les fonctionnaires des syndicats n'ont pas réussi à obtenir des équipes d'ouvriers un travail permanent, car on a fait trop peu ou rien du tout pour la condition des travailleurs. Aussi les hauts-fourneaux de Kuncice ont-ils un retard de 25.000 tonnes de fer dans leur production depuis le début de l'année. » (Editorial de Prace, 11 avril 1953).

— Malfaçons : « A Cheb, l'usine ESKA ne se préoccupe pas des dizaines de réclamations qu'elle reçoit au sujet de la fabrication des bicyclettes livrées par elle. Sinon, elle aurait rectifié depuis longtemps certains détails qui finissent par faire de ses bicyclettes des véhicules dangereux. Ainsi, les freins des bicyclettes de sport ne fonctionnent pas. » (Prace, 8 mai 1953).

Le 19 avril, Prace déplorait que les fabriques de vêtements livrent aux magasins de détail des articles fort mal fabriqués et difficilement vendables ; par exemple, des manteaux coupés comme des sacs et n'ayant pas le même nombre de boutonnières que de boutons.

On pourrait multiplier des exemples de ce genre, non seulement pour la Tchécoslovaquie, mais pour toutes les démocraties populaires. C'est partout que les ouvriers appliquent spontanément la fameuse formule « à mauvaise paie, mauvais travail », boude les syndicats, s'absentent, passent d'une entreprise dans une autre, bref sont volontairement de fort mauvais ouvriers.

Sans doute serait-il faux de croire qu'ils pensent ainsi renverser le régime : du moins refusent-ils de coopérer à son établissement et cherchent-ils à sauver de son emprise tout ce qui peut l'être de leurs anciennes libertés.

Memento de la « guerre froide »

Nos lecteurs se souviennent peut-être du fameux manifeste lancé par le « comité d'organisation des journées des 13 et 14 mars ». Rappelons brièvement les faits : Ce manifeste comportait les signatures d'un certain nombre de personnalités, dont celles du président Herriot et de l'abbé Pierre. Le premier, tout en approuvant le texte du manifeste, fit par la suite quelques réserves sur l'opportunité des manifestations. Le second, tout en continuant à affirmer son opposition à la C.E.D., protesta contre l'utilisation de sa signature, en expliquant que les tâches auxquelles il se dévouait présentement lui faisaient un devoir

de s'abstenir de toute prise de position politique.

Dans quelles conditions ces signatures avaient-elles été obtenues ? On eut bientôt quelques précisions à ce sujet grâce à l'obligeance de M. Claude Bourdet. Le directeur de l'Observateur expliquait en effet dans son numéro du 11 mars que les signatures avaient été collectées par le Dr Borel dans le courant du mois de janvier.

C'est déjà un singulier procédé que de demander à des gens au mois de janvier leur approbation pour un texte qui, lorsqu'il est publié dans l'Humanité, est daté du 3 mars. Il y a déjà fraude sur la date. Mais il est plus grave de constater

qu'il y a eu également fraude sur le contenu du texte, comme le révèle un examen rapide. En effet, le manifeste prenait acte de la fin et des résultats de la Conférence de Berlin qui, comme chacun sait, s'est terminée dans la seconde moitié de février. Comment des gens consultés en janvier pouvaient-ils exprimer leur opinion sur un événement postérieur de plus d'un mois ?

Il est donc évident qu'on a introduit dans le texte en question un passage qui n'a jamais été soumis aux signataires. C'est là une opération pour le moins désinvolte.

Le paradoxe, c'est que la même désinvolture s'est déjà manifestée il y a 4 ans, à vrai dire dans des conditions différentes, et apparemment au service d'une toute autre cause, mais que l'auteur de ces procédés frauduleux, de cette sorte d'escroquerie à la signature, est le même homme : le Docteur Robert Borel.

Il y a quatre ans, en effet, le 1^{er} juillet 1950, le *Comité international d'étude des questions européennes* publiait un long document consacré à la stratégie des puissances occidentales en face du péril soviétique. Ce rapport insistait longuement sur la nécessité pour ces puissances d'orienter leur production vers un stockage massif des armes de destruction modernes et tout particulièrement des armes atomiques, et aussi de poursuivre l'étude et le perfectionnement des armes bactériologiques. L'idée centrale du comité était que le seul moyen d'écartier le péril de guerre était de développer au maximum les armes de destruction massive. Ainsi, leur possession et l'étendue des massacres et des destructions qu'elles étaient susceptibles de provoquer constituaient la seule garantie contre une possible agression soviétique, l'adversaire étant amené à réfléchir sur les catastrophes qu'une agression provoquée par lui déclencherait inévitablement.

En même temps, le texte prenait position contre le projet d'interdiction des armes atomiques. Il faisait ressortir que l'interdiction de ces armes, loin de constituer un obstacle à la guerre, faciliterait au contraire l'écllosion de celle-ci à partir du moment où seules les armes classiques seraient autorisées. Seule la crainte d'un conflit aux conséquences catastrophiques était susceptible de faire reculer des agresseurs éventuels.

Toute la puissance de production des puissances occidentales devait donc être orientée dans ce sens. Le document critiquait la constitution d'une armée nationale, dont l'équipement eut été trop coûteux, et prévoyait au contraire la formation de troupes destinées à la guérilla en cas d'occupation soviétique. Il était important — précisait ce document — d'organiser dès maintenant, pour cette future guérilla, des cadres « dont la constitution devrait rester secrète ».

Enfin, le passage le plus important du texte en question était constitué par une note additionnelle datée du 1^{er} juillet, dans laquelle on ne prévoyait plus seulement le stockage des bombes à titre préventif mais l'emploi de la bombe contre un agresseur sans qu'il soit nécessaire que l'agresseur ait utilisé la bombe atomique.

Attirons l'attention de nos lecteurs sur la date où parut ce document. Nous sommes au début de juillet 1950. La guerre de Corée vient d'éclater le 21 juin. Le monde angoissé se demande si elle n'est pas susceptible d'entraîner un conflit mondial. Immédiatement, la propagande communiste, qui est en pleine exploitation de l'appel de Stockholm, ouvre le feu. Elle crie au scandale et accuse les auteurs de ce texte d'être des criminels de guerre. *L'Observateur* joint sa voix à celle de *L'Humanité*, et, au Parlement, d'Astier de la Vigerie stigmatise les auteurs de cet « infâme » document.

Quels sont ces nouveaux criminels de guerre ?

Eh bien, ce sont les parlementaires membres de ce comité, assure la presse communiste : MM. Paul Reynaud, Bastid, Le Troquer, Bonnefous, Maurice Schumann... *L'Humanité* les désigne à la fureur de ses lecteurs.

Dans ce tumulte, le nom du Dr Borel, personnage à peu près inconnu mais pourtant fondateur et président de ce comité, passe presque inaperçu.

Pas pour très longtemps. Car ce Docteur Borel qui, aujourd'hui organise les manifestations du P.C. et qui collecte les signatures dans les conditions que l'on sait, est — par une étrange rencontre — l'homme qui, il y a quatre ans, parlait d'organiser « secrètement » des cadres pour lutter contre une éventuelle occupation communiste et qui préconisait l'emploi de la bombe atomique contre l'U.R.S.S. En quatre ans, le Docteur Borel, d'incendiaire et de boute-feu, s'est mué en fellow-traveler qui chante les beautés de la sécurité collective chère à M. Molotov.

Cette métamorphose est pour le moins surprenante. Mais, après tout, on a vu d'autres conversions. Ce qui est infiniment plus troublant, c'est de constater que, dès cette époque, le Dr Borel avait utilisé la même méthode d'extorsion de signatures.

En effet, c'est le Docteur Borel qui avait entièrement rédigé le document en question et qui avait ajouté, de sa propre autorité, la note additionnelle sur l'emploi de la bombe atomique, sans consulter au préalable les signataires. C'est ce que révélèrent les parlementaires du comité qui, en protestant contre ces procédés inqualifiables, démissionnèrent séance tenante, ainsi que les membres anglais, dont Lord Vansittard.

Particulièrement significative à cet égard est la lettre de M. Bastid (*Le Monde*, 15 juillet 1950).

« Vous avez fait paraître un document vieux d'un mois assorti d'une note plus récente sur les événements de Corée. De cette note, je n'ai eu aucune connaissance préalable. Quant au texte initial dont j'avais été saisi par vous le 12 juin, je m'étais déclaré franchement hostile à sa publication. Vous m'aviez déclaré que celle-ci n'aurait pas lieu »...

On peut voir quel cas le Dr Borel faisait de l'avis de ses associés.

Déjà Paul Reynaud le 11 juillet et Maurice Schumann le 13 avaient affirmé dans le *Monde* qu'ils étaient étrangers à la rédaction du document. Le 12 juillet, (cf le *Monde*) Lord Vansittard et trois autres personnalités britanniques avaient démissionné du comité. Leur lettre précisait :

« Nous avons vu un projet de rapport 15 jours avant l'agression de la Corée du Nord. Nous n'avons vu aucune version ultérieure. Tout le passage traitant de cette grave question a, par conséquent, été ajouté à Paris, sans que nous en ayons eu connaissance. »

Devant ces graves révélations, quelle est l'attitude du Dr Borel ?

Le 16 juillet, il répondait à M. Paul Reynaud. Le résumé qu'en publiait le *Monde* précisait qu'il avait rédigé seul le rapport en cause, dont il avait donné connaissance le 12 juin aux cinq parlementaires.

« La guerre de Corée ayant éclaté le 25 juin, il a alors rédigé, à l'intention de la presse, une note additionnelle d'une page et demie, dans laquelle il indiquait que l'emploi de la bombe ne pouvait être envisagé sans qu'il y ait eu deux avertissements préalables. Cette note n'a pas été soumise aux parlementaires avant sa publication.

Le Dr Borel le reconnaît, ajoutant cependant qu'à son avis, elle ne modifie pas le contenu du document principal. »

Ainsi, il ressort de ce texte :

1° — que le Dr Borel a rédigé seul le texte du rapport ;

2° — qu'il l'a soumis effectivement aux cinq parlementaires précités mais qu'il l'a publié sans les en avertir et en dépit des objections formelles au moins de l'un d'eux, M. Bastid ;

3° — qu'il a, de sa propre autorité, et cette fois sans prévenir personne, ajouté la fameuse note additionnelle.

Ces procédés jugent un homme. Ce sont les mêmes qu'il a utilisés pour les manifestations des 13 et 14 mars.

La question se pose alors de savoir quel rôle exact a joué le Dr Borel.

Le Dr Borel est peut-être tout simplement un de ces curieux farfelus dont la faune politique actuelle n'est malheureusement pas avare. Mais on peut aussi se demander s'il n'a pas très exactement joué en 1950 le rôle d'un agent provocateur. Son coup une fois fait, définitivement brûlé, il est allé rejoindre le camp de ses vrais amis.

On ne saurait en effet négliger que l'appel lancé sur l'initiative du Dr Borel est venu juste à point pour alimenter la campagne de presse communiste. Celle-ci s'est immédiatement déclenchée avec violence contre les « incendiaires » et les « criminels ».

Ces invectives s'adressaient fort peu au Dr Borel, personnage falot, mais elles visaient essentiellement les membres parlementaires du comité, MM. Paul Reynaud, Maurice Schumann, Bastid, etc.

Les démentis publiés furent interprétés par la presse communiste comme autant de victoires remportées par « l'opinion publique », comme une reculade, comme le triomphe des partisans de l'appel de Stockholm sur les tenants de la bombe atomique. Au point de vue psychologique, cette presse a pu ainsi créer les apparences d'une victoire remportée sur ses adversaires. Les choses n'auraient pu mieux se passer s'il s'était agi d'une provocation montée de toutes pièces.

L'analyse du document permet de faire d'autres constatations curieuses. Le Dr Borel préconisait que les Etats-Unis fassent une politique de franchise, c'est-à-dire qu'ils choisissent entre leur participation à la Commission de l'O.N.U. chargée de régler la question du contrôle atomique et la fabrication en grande série de ces engins et c'est cette seconde solution qu'il retenait. Cette politique de « franchise » aurait abouti pratiquement à laisser le champ libre à l'U.R.S.S. à l'O.N.U. Celle-ci aurait pu ainsi, tout en poursuivant ses recherches atomiques, exploiter à des fins de propagande le retrait du gouvernement américain.

Sous prétexte que les armements classiques sont à la fois dépassés et trop onéreux pour le budget d'une nation, le Dr Borel voudrait que la France renonce à peu près complètement aux armements classiques et à la formation d'une armée nationale. Offre-t-il comme solution de rechange une formule analogue à celle de la C.E.D. ? Mais non. Resté seul à son comité, il s'élèvera dans un communiqué (décembre 1950) contre le réarmement allemand.

Mais il invitait à constituer des groupes de guérilla pour l'éventualité d'une occupation soviétique.

Pour ces groupes, il préconisait, dans l'immédiat, le recrutement secret de cadres sélectionnés. On peut se rendre compte que le fichier de ces

cadres secrets aurait été placé en bonnes mains s'il avait été confié au Dr Borel qui, quelques années plus tard, se retrouve dans le camp communiste...

Notons enfin que le Dr Borel, après avoir fait retraite sans doute pour faire oublier sa facheuse initiative a fait sa réapparition dans un journal que nos lecteurs connaissent bien : le *Monde*, où M. Beuve-Méry lui a réservé le meilleur accueil.

Le *Monde* a ainsi constitué l'étape indispensable qui a permis au Dr Borel de passer du camp des « incendiaires » à celui des « partisans de la paix ».

**

Des adversaires non communistes de la C.E.D. écrivent au *Manchester Guardian*... Ce sont MM. Daladier, Forcinal, P. Lebon, Soustelle, Michelet, Debû-Bridel, M. de Pontbriand, Henry Torrès, Vallon, Capitant, Bouret, André Denis, Reibel, Kahn, Lavergne, Vermeil, Kayser.

Effectivement, ils ne sont pas membres du Parti communiste.

Voici leur lettre, reproduite par le *Monde* du 27 mars :

« *Un journal britannique du dimanche, le Sunday Express, a jugé bon d'écrire que la conférence internationale des pays intéressés à la Communauté européenne de défense, réunie sous la présidence d'honneur de M. Edouard Herriot (et tenue à Paris les 20 et 21 mars, au Palais d'Orsay), se composait, en dehors d'un groupe de représentants travaillistes, de communistes et de sympathisants.*

« *Nous protestons contre une pareille déformation de la vérité. Toutes les nuances de l'opinion internationale étaient largement représentées à cette conférence. Nos signatures, qui sont celles d'hommes qui n'ont pas l'habitude de s'entendre ni de près ni de loin avec le Parti communiste, devraient suffire à réfuter une telle assertion.* »

Voilà bien, soulignée par nous, la plus flagrante « déformation de la vérité ».

On ignore peut-être au *Manchester Guardian* et généralement en Angleterre, mais on sait trop bien en France que ces non communistes ont précisément l'habitude, depuis plusieurs mois, de s'entendre soit de près soit de loin avec le Parti communiste ; de tenir des réunions en commun avec ses représentants ; de signer avec lui des manifestes ; en un mot, d'accepter la main tendue à « tous les Français quels qu'ils soient ».

Il faudrait trop de place pour examiner successivement le cas de chacun des dix-sept signataires. Nous nous arrêtons seulement au premier d'entre eux, en nous limitant au discours qu'il a prononcé précisément à cette conférence, et dont le texte a été publié par *Défense de la Paix* (numéro d'avril). M. Daladier a déclaré :

« *Je n'ai jamais été communiste* ». Mais il a aussitôt ajouté : « *J'ai même eu avec les communistes un certain nombre de discussions dont je ne parlerai plus, tout cela c'est du passé* ». Il faut beaucoup d'audace au député radical du Vaucluse, qui suit aujourd'hui avec un grand retard et à un âge trop avancé l'itinéraire parcouru jadis par Pierre Cot, pour réduire à de simples « discussions » la dissolution du Parti communiste et la répression du communisme dont il prit l'initiative et la responsabilité en 1939. Cette caractéristique « déformation de la vérité » en dit long sur son état d'esprit actuel. Mais que dire lorsqu'on l'entend préciser : « *Je n'en parlerai plus, tout cela est du passé* » ? Si les mots ont un sens, cette déclaration signifie que M. Daladier n'a plus aucun point de désaccord avec le Parti commu-

niste, ou du moins qu'il s'abstient et promet de s'abstenir d'en faire état. Quoi que fassent les communistes, M. Daladier ne discute plus, ne conteste plus, ne critique plus : il en prononce l'engagement public. Après cela, quand il prétend n'avoir pas « l'habitude de s'entendre ni de près ni de loin avec le Parti communiste », il est difficile de le croire. Son propre discours au Palais d'Orsay affirme la volonté et l'existence d'une entente étroite avec la cinquième colonne soviétique. *Le Monde* a joué un bien mauvais tour à M. Daladier en reproduisant en France les dénégations qu'il réservait au public britannique.

Mais la lettre elle-même, la lettre collective au *Manchester Guardian* que nous n'avions pas fini de citer, poursuit :

« La présence d'une minorité de communistes et de progressistes n'est que la preuve de notre vœu d'unir toutes les nuances d'opinion... »

Nous le demandons : qu'est-ce donc qui importe le plus, la *minorité* ou la *présence* ?

En quoi la présence des communistes était-elle

conjurée ou neutralisée par le fait qu'ils n'étaient là qu'en minorité ?

On connaît assez le « monolithisme » du Parti communiste pour savoir que si quelques-uns de ses chefs sont présents, c'est le Parti tout entier qui estime sa présence possible et profitable. C'est qu'il estime que les bases d'accord qui lui sont ainsi proposées sont suffisantes pour ses desseins.

Les dix-sept signataires qui affirmaient n'avoir pas « l'habitude de s'entendre ni de près ni de loin avec le Parti communiste » contredisent clairement leur protestation dès la phrase suivante. Et ils ne peuvent pas l'ignorer. Nous en déduisons poliment qu'ils se moquent du monde.

Au demeurant, leurs « travaux » du Palais d'Orsay ont abouti à une « résolution » qui fut « adoptée à l'unanimité des participants ». Son texte fut reproduit, avec approbations et félicitations, par *l'Humanité* et par toutes les publications satellites dans le genre de *Défense de la Paix* (que dirigeant Pierre Cot et Claude Morgan).

Si tout cela ne manifeste pas un « accord » avec les communistes, que faudrait-il donc de plus ?

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

L'Autriche n'abandonne pas la lutte

A la fin du mois de février, les délégués des partis socialistes européens réunis à Bruxelles votèrent une motion dont un paragraphe (adopté contre les voix des sociaux-démocrates allemands) est favorable à la C.E.D. Les deux délégués autrichiens, le vice-chancelier Schärff et le député Pittermann, votèrent la motion dans son ensemble, mais s'abstinrent en ce qui concerne ce paragraphe puisque la participation à une communauté militaire est hors de question pour l'Autriche, pays sans armée et occupé par-dessus le marché. Le vote émis par les délégués autrichiens à la conférence de Bruxelles n'eut pas l'heur de plaire à l'occupant soviétique, qui se crut obligé de réagir immédiatement.

Le *Monde* du 6 mars 1954 se fait mander ceci par son correspondant particulier à Vienne :

« Le haut commissaire soviétique aurait, dit-on, au cours d'une visite qu'il fit à la chancellerie il y a trois jours, attiré l'attention du gouvernement autrichien sur la contradiction qu'il y avait entre cette attitude et celle adoptée par l'Autriche à Berlin. »

Cette information n'ayant pas été démentie, on peut la tenir pour véridique. Elle montre jusqu'où va l'ingérence soviétique dans les affaires intérieures de l'Autriche. Le haut commissaire soviétique se permet de s'immiscer, non seulement dans la politique extérieure de l'Autriche (ce qui, après tout, pourrait trouver un semblant de justification purement juridique dans le fait de l'occupation), mais encore dans l'attitude adoptée par tel ou tel parti autrichien en matière de politique étrangère ! Moscou voudrait ainsi dicter aux socialistes autrichiens l'attitude qu'ils devraient prendre dans les assises de l'Internationale Socialiste.

Le Kremlin serait-il moins arrogant s'il s'agissait d'un pays ami ou allié, et non d'un pays occupé ?

Supposons le vœu de M. Edouard Daladier exaucé et le programme Molotov réalisé : la France serait « forte » de l'amitié soviétique et se trouverait, en outre, liée à l'U.R.S.S. par des accords commerciaux qui l'enchaîneraient à sa partenaire. Supposons que M. Georges Bidault à une conférence de la démocratie chrétienne européenne, ou M. Guy Mollet à une conférence socialiste internationale, vote dans un sens qui déplairait à notre puissante alliée et protectrice. On verrait immédiatement l'ambassadeur soviétique « attirer l'attention » du gouvernement français sur les incartades de ces hommes politiques et le convier à y mettre bon ordre. Les moyens de pression ne feraient pas défaut, notamment les moyens de pression économique : en la menaçant de passer ses commandes à d'autres fournisseurs, l'U.R.S.S. pourrait imposer sa volonté à une France qui se serait imprudemment coupée du marché mondial et de ses amitiés occidentales...

✱

Après la conférence de Berlin, le Parti populiste autrichien avait fait placarder une affiche évidemment peu flatteuse pour l'U.R.S.S. L'occupant soviétique intima au directeur de la Sûreté de Basse-Autriche (zone soviétique) l'ordre de faire saisir et enlever cette affiche. En réponse, on trouve dans la presse autrichienne du 16 mars le communiqué suivant du ministère de l'Intérieur :

« L'affiche étant conforme à la législation sur la presse et son contenu n'enfreignant en aucune manière ni les lois autrichiennes ni l'accord de contrôle décidé par le Conseil Allié, le ministre de l'Intérieur a chargé le directeur de la Sûreté de rejeter l'exigence soviétique. »

L'occupant soviétique ne réagit point. La police autrichienne n'enleva pas l'affiche et la trou-

pe soviétique ne le fit pas à sa place car l'U.R.S.S. n'entend pas entrer en conflit avec les trois autres puissances occupantes : l'accord de contrôle stipule en effet que les troupes occupantes ne doivent exercer aucune fonction de police. Une fois de plus, la fermeté a porté ses fruits.

Depuis des années, le gouvernement autrichien s'élève en vain contre les innombrables points de vente (épiceries et boutiques de tous genres) créés en zone russe par l'Administration soviétique. Ces magasins vendent à des prix défiant toute concurrence des denrées alimentaires et autres objets de consommation, pour la plupart importés des pays satellites ou provenant des fabriques soviétiques en Autriche. L'opération est fructueuse, non seulement pour les entreprises soviétiques dont elle réduit quelque peu le déficit, mais encore pour le Parti communiste autrichien, qui y trouve le moyen de faire appointer comme épiciers des propagandistes supplémentaires. Même les consommateurs les plus antibolchévistes se laissent parfois tenter par les prix dérisoires, quand bien même l'infâme tord-boyaux que leur offre ce trafic ne présente aucune garantie pour leur santé.

L'économie autrichienne subit de ce fait de graves préjudices. Les produits importés des pays satellites n'acquittent aucun droit de douane en franchissant une frontière où les organes de contrôle autrichiens n'ont pas le droit d'intervenir. Les magasins, qui relèvent uniquement de l'Administration soviétique, se refusent à payer l'impôt sur le chiffre d'affaires, la patente et les autres taxes que les commerçants autrichiens sont tenus d'acquitter. C'est pour cela que les boutiques soviétiques peuvent vendre à des prix beaucoup plus bas ; par là même elles font aux commerçants autrichiens une concurrence déloyale et font diminuer leur chiffre d'affaires, ce qui réduit en même temps le revenu que l'Etat autrichien compte tirer de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Jusqu'ici aucune sollicitation du gouvernement autrichien n'est parvenue à fléchir le mauvais vouloir des Russes. Las d'attendre davantage, le gouvernement se décida, le 12 mars dernier, à passer à l'offensive et à appliquer la loi autrichienne aux épiceries soviétiques dont les privilèges d'extraterritorialité sont, juridiquement, fort sujets à caution. Des poursuites seront engagées contre les magasins n'acquittant pas les impôts et taxes dont ils sont redevables. En même temps une liste complète de tous les magasins relevant de l'Administration soviétique sera remise à tous les industriels et commerçants autrichiens ; le gouvernement leur interdit de livrer désormais des marchandises à ces magasins soviétiques. La Direction générale des Salines autrichiennes vient d'aviser la société Panzer et Cie (commerce de denrées en gros) qu'il ne lui sera plus fourni de sel parce qu'elle en vend aux épiceries soviétiques. C'est le commencement d'une grande action de boycott officiel, qui sera d'autant plus efficace que la pénurie qui règne derrière le rideau de fer raréfie depuis quelque temps les livraisons et oblige les épiceries soviétiques à s'approvisionner davantage en Autriche même.

La décision fut prise le 12 mars. Jusqu'à la fin du mois l'occupant soviétique n'a pas réagi. Une fois de plus, la fermeté et l'offensive se sont avérées payantes.

La revue mensuelle du Parti socialiste autrichien *Die Zukunft* publie dans son numéro de mars dernier une étude de M. Oscar Pollak sur la situation de l'Autriche après la conférence de Berlin. Après avoir envisagé les différentes pos-

sibilités légales que les conventions et accords internationaux offrent à l'Autriche de desserrer l'étreinte, M. Pollak en vient à se demander s'il n'y aurait pas lieu de lancer le mot d'ordre de la résistance passive du peuple autrichien tout entier. Sans se prononcer catégoriquement en faveur d'une telle action, l'auteur en examine objectivement le pour et le contre. Il écrit (p. 67) :

« Pour être efficaces, des actions plus amples contre la perpétuation de l'immixtion juridique et effective des puissances d'occupation aboutiraient évidemment à un mouvement de résistance passive, avec ses formes, ses problèmes et ses limites. Celles-ci deviendront visibles dans le petit exemple du boycott des magasins soviétiques ; le pas suivant, par exemple le refus de toute collaboration économique avec les entreprises soviétiques, soulèverait des problèmes très graves puisque ce sont des entreprises autrichiennes dont il importe de conserver la subsistance malgré le vol étranger et dont les ouvriers doivent conserver leur emploi. En effet, un mouvement organisé de résistance sur la base de la non-violence — tel que l'a lancé Gandhi dans un cadre incomparablement plus vaste, mais aussi incomparablement plus primitif, contre l'occupation anglaise dans l'Inde non industrialisée — n'a jamais été réalisé ni à plusieurs reprises ni avec succès dans aucun autre pays, en tout cas dans aucun pays économiquement évolué (1). Et qu'on retienne bien ceci : le mouvement de résistance de Gandhi postulait que tous les protestataires fussent prêts à encourir des sanctions pour leurs infractions, et c'est précisément parce qu'il faisait déborder les prisons que ce mouvement fut efficace. Cette comparaison montre que cet exemple ne saurait être suivi purement et simplement dans les conditions autrichiennes : qui aurait le courage de demander à qui que ce soit de se laisser jeter en prison pour des actes de démonstration passive — sans compter que ce ne serait pas dans une prison anglaise, mais dans une prison russe !

« Voilà donc la limite qui est tracée aux actions de protestation et de résistance en Autriche. Il appartiendra au gouvernement et au parlement autrichiens de trouver, dans ces limites, les formes les plus efficaces de la protestation et de la démonstration pour la liberté de l'Autriche. »

M. Oscar Pollak a sans aucun doute raison de poser le problème avec une extrême prudence. Mais le seul fait qu'il le pose démontre que ce problème obsède aujourd'hui une fraction croissante de la population de l'Autriche.

(1) La résistance passive dans les pays occupés pendant la guerre fut une forme de la résistance active contre l'intrus-conquérant étranger ; dans notre cas à nous il ne saurait être question d'une résistance active, violente. [Ce renvoi est de M. Pollak].

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Une nouvelle affaire d'espionnage soviétique en Norvège

LES services de la sécurité soupçonnaient depuis un certain temps déjà un petit groupe d'individus établis dans la région d'Oslo de transmettre illégalement des renseignements à une puissance étrangère. Après enquête, il a été décidé la semaine dernière d'arrêter les suspects. Cette décision vient d'être exécutée. L'enquête continue et il n'est pas encore possible de donner des informations complémentaires. »

C'est en ces termes que le 7 février dernier la police norvégienne rendait publique l'arrestation d'un réseau d'espions soviétiques — la deuxième en moins de six mois (1). Ce réseau était le plus important qui ait été découvert en Scandinavie depuis la fameuse « Ligue Wollweber » des années 40-41. La surprise des Norvégiens redoubla lorsqu'ils apprirent que le chef de ce réseau n'était autre que le célèbre Asbjorn Sunde, un des chefs du mouvement communiste de résistance en Norvège pendant la guerre.

La police norvégienne avait bien fait les choses : elle avait arrêté Sunde à l'instant précis où il allait remettre un rapport d'espionnage à un diplomate soviétique qui l'attendait dans sa voiture.

Le réseau « Osvald » (pseudonyme de Sunde depuis l'occupation allemande) avait pour siège principal la propre villa de Sunde, à Sinsen, près d'Oslo. Il y avait aussi dans la capitale même plusieurs autres endroits où les membres du réseau se rencontraient pour recevoir des directives et transmettre leurs rapports. L'activité du réseau était concentrée principalement sur la marine militaire, les ports, les chantiers navals, les ateliers de réparation, les mouvements de navires et la description des nouveaux bâtiments. Il s'intéressait aussi aux armes livrées au titre du pacte atlantique, à leurs lieux de débarquement et aux emplacements vers lesquels on les acheminait. L'équipage des navires militaires et marchands, et surtout les opinions des officiers, faisaient l'objet de rapports particulièrement détaillés.

On saura seulement lors du procès de Sunde et de ses complices (au nombre desquels figure un sous-officier employé dans un service du haut-commandement militaire norvégien), dans quelle mesure les renseignements transmis sont de ceux dont la transmission peut nuire à la défense du royaume. En attendant, il est possible d'esquisser le portrait de Sunde, et par-là, de ce type d'espions que les Soviétiques recrutent dans les rangs même des partis communistes. La tâche est ici d'autant plus facile que Sunde lui-même a rédigé sa biographie en 1947 dans un livre intitulé « *Man i mørket* » (Hommes dans l'ombre).

La carrière d'un militant communiste

Asbjorn Sunde est né à Horten, petite ville de la Norvège méridionale, en 1910, à 14 ans, il partit comme mousse sur un navire marchand et quelques années plus tard, il prenait déjà part avec passion aux discussions politiques entre matelots, défendant les thèses communistes. En 1931, à la suite de ses tentatives d'agitation et bien qu'il eût passé brillamment son examen de second

en 1927, il fut inscrit sur la liste noire des marins que les armateurs norvégiens refusent d'engager. Il avait 21 ans.

Lorsqu'éclata la guerre civile d'Espagne, il s'engagea dans les brigades internationales. Il participa avec enthousiasme aux combats d'avant-garde, sans trop savoir du reste, ainsi qu'il l'avoue dans son livre, pourquoi il luttait.

La paix revenue, il entra en Norvège. Il fit tous les métiers, dont celui de conducteur de camions dans une firme d'essence. C'est lorsque la guerre gagna la Norvège, en 1940, qu'il put mettre à nouveau en pratique ses talents militaires.

A vrai dire, en bon communiste, il attendit que le conflit s'engageât entre l'Allemagne et l'U.R.S.S. On sait qu'avant cette date et alors que toute l'armée norvégienne était engagée dans la lutte contre la Wehrmacht, l'organe central du P.C. norvégien « *Arbeideren* » (Travailleurs) exhortait les Norvégiens à déposer les armes et à collaborer avec le Reich (2).

En 1941, la résistance communiste commença donc à se manifester (elle ne comprit jamais plus d'une centaine d'hommes). Elle se borna cette année-là à faire sauter sept voies ferrées. Mais l'année suivante, des actions plus importantes furent organisées, on fit sauter quelques usines, on sabota un avion, on tenta d'abattre — sans succès encore — des partisans de Quisling. On réussit à libérer quelques détenus de la prison d'Akerbergvejen, à Oslo. Cette activité s'amplifia ainsi jusqu'à l'armistice. Elle était dirigée entre autres par Sunde — alias Osvald, et les hommes qui l'entouraient s'intitulèrent par la suite « *le groupe Osvald* ».

Au cours de cette lutte, Sunde fit preuve de toutes les qualités du combattant clandestin, il avait un sens inné de l'organisation, des nerfs d'acier, un courage exemplaire. Il en avait aussi les défauts habituels, dont le principal est sans doute l'indiscipline. Le responsable général de la résistance communiste en Norvège, *Peder Furubotn*, eut plus d'une fois du mal à faire exécuter ses ordres. Récemment interrogé au sujet de Sunde par un journaliste suédois, il répondit qu'il se caractérisait par de nettes « *tendances anarchistes* ».

Sunde conserva-t-il quelque rancœur contre Furubotn, une fois la paix revenue ? Pendant quelque temps, il collabora avec lui dans divers organismes communistes, il participa même à un camp d'anciens partisans organisé par Furubotn dans la montagne. Mais lorsqu'en 1949, après le retentissant échec électoral qui fit perdre au P.C. tous ses sièges à la Chambre, Furubotn (pourtant l'un des communistes les plus influents en Norvège) fut accusé de « titisme » et exclu du parti, Sunde se rangea immédiatement parmi ses adversaires et participa à son éviction. Il fut l'un des deux militants communistes qui, le revolver dans la poche, aidèrent Strand-Johansen, le secrétaire du parti, à éliminer les amis de Furubotn du siège du parti, de la rédaction de son organe central *Friheten* (Liberté) et du local des jeunesses communistes, à Oslo.

Peu après l'exclusion de Furubotn, Strand-Johansen prononça ces mots : « *Les communistes*

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 103.

(2) Voir B.E.I.P.I., n° 92.

n'ont aujourd'hui aucune influence sur la police. Mais lorsque nous serons au pouvoir, et je souhaite que nous y soyons bientôt, alors ces hommes (le groupe de Furubotn) devront comparaître devant le tribunal ». Cette police que Strand-Johansen appelait sur Furubotn, c'est finalement sur son ami Sunde qu'elle s'est abattue.

Complice de Wollweber ?

Pour autant que l'on sache, l'enquête n'a pas encore établi s'il y avait un lien entre l'affaire Sunde et les autres cas d'espionnage soviétique découverts en Scandinavie depuis quelques années. Mais un fait semble curieux : il y a un trou dans la biographie de Sunde entre 1939 et juin 1941, c'est-à-dire juste la période pendant laquelle l'espion soviétique Wollweber organisait

son réseau de sabotage sur toute la Scandinavie, dont surtout la Suède et la Norvège.

Wollweber fut capturé en 1941 par la police suédoise, et pour n'être pas extradé vers l'Allemagne qui le réclamait (il était sujet allemand), il dénonça (3) quelques complices. Mais ceux-ci, comme on s'en aperçut par la suite, n'étaient que des complices mineurs, et les principaux, dont on parvint à connaître seulement quelques pseudonymes, ne furent pas pris. Parmi eux, se trouvait un certain « Osvald », dont on ignorait tout, sinon qu'il était norvégien.

Il serait prématuré de conclure. Mais la longueur inusitée de l'enquête et le silence dont on l'entoure permettent de penser qu'avec l'arrestation de Sunde, il s'agit d'une grosse prise.

(3) Voir B.E.I.P.I., n° 101.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le pays de Dimitrov

Bulgarie d'hier et d'aujourd'hui

LES Editions Sociales viennent de publier dans leur collection *Démocraties populaires*, un ouvrage consacré à la Bulgarie par M. Jean Kanapa, rédacteur en chef de *La Nouvelle Critique*.

M. Kanapa est de ces commis-voyageurs du communisme moscovite — invités patentés des gouvernements satellites — qui ont pour mission de broser un tableau très noir de leur pays d'origine et de présenter ensuite, à leur retour en France, les *démocraties populaires* sous l'aspect le plus séduisant.

En effet, M. Kanapa prit part à Sofia, au cours de l'été 1952, à un meeting organisé à la mémoire du poète bulgare Nicolas Vaptzarov. A cette occasion, il prononça une allocution dans laquelle il parlait de la France en ces termes :

« Ce soir, en témoignage d'amitié mutuelle entre nos deux peuples et au nom des écrivains progressistes français, je salue le peuple bulgare qui fête la mémoire de son héroïque poète Nicolas Vaptzarov... Comment les patriotes français ne seraient-ils pas émus par ces vers de Vaptzarov :

Cette terre sur laquelle je marche maintenant,
Celle terre que la brise du printemps éveille,
Celle terre n'est pas la mienne,
Celle terre, pardonnez-moi, est étrangère.

en ces jours où chaque français connaît par cœur les vers de notre cher et grand Aragon qui est si proche de Vaptzarov dans ses vers :

Dans mon propre pays
Je suis comme à l'étranger...

« ... Je voudrais vous remercier de ce que vous avez fait pour la libération de notre cher camarade Jacques Duclos. » ...

« ... En France, grâce aux efforts patients et perspicaces du Parti communiste, le parti de la classe ouvrière, le camp de la paix s'accroît chaque jour. Chaque jour un plus grand nombre d'hommes et de femmes répètent le serment de notre grand camarade Maurice Thorez : « Ja-

mais le peuple français ne fera la guerre à l'U.R.S.S. ». Chaque jour notre peuple apporte une contribution croissante à la lutte gigantesque du camp démocratique et anti-impérialiste, du camp de la paix, guidé par le peuple soviétique ayant en tête le génial Staline, envers qui les travailleurs français éprouvent un amour illimité et un attachement indéfectible »... (*Rabotnitchesko Delo*, 30-7-1952).

Ces quelques lignes sont déjà en mesure d'éclairer le lecteur sur « l'objectivité » de M. Kanapa. A chaque page de son livre, la même « objectivité » apparaît, avec une nocivité d'autant plus grande que la Bulgarie et son histoire contemporaine sont bien mal connues de la plupart des Français. Il y a 76 ans, la Bulgarie n'existait pas comme Etat libre. Elle était réduite depuis 5 siècles à l'état de province de l'empire ottoman. Libérée par la Russie tsariste, il est exact que la population conserva jusqu'à l'invasion soviétique une sorte d'attachement sentimental à la notion vague de « fraternité russe ». M. Kanapa exploite cette sympathie lointaine bien que le peuple bulgare ait définitivement rompu, depuis presque 10 ans avec la russophilie de jadis. La conviction de l'auteur est établie. A l'appui de sa thèse, il cite les paroles d'un vétéran de la guerre russo-turque, âgé de 100 ans, que les communistes bulgares ont dressé, pour les besoins de la cause, à répéter, lorsque l'occasion se présente, que les héros soviétiques bénéficiaient de la même estime que les héros de Chipka.

Dans le même ordre d'idées, M. Kanapa n'a pas omis de reproduire, entre autres, la thèse officielle du Kremlin, selon laquelle :

« ... la Russie, quelques impérialistes que fusent ses visées sur les Détroits, se trouvait être objectivement, dans sa lutte contre l'Empire turc, l'alliée des peuples balkaniques combattant pour leur liberté »...

En conséquence, M. Kanapa, est amené à con-

clure que l'impérialisme russe d'autrefois, comme celui des Soviets, n'est ni plus ni moins qu'un facteur objectif de la lutte pour la libération des peuples asservis.

C'est toujours de la même manière que procède l'auteur du livre pour traiter des événements politiques qui se sont déroulés en Bulgarie. Selon la thèse officielle des communistes bulgares, les émeutes de septembre 1923 auraient, malgré leur échec, affermi les liens qui unissaient les ouvriers aux paysans et cette unité aurait en somme permis la victoire ultérieure de l'insurrection populaire de septembre 1944. Toujours selon cette thèse, le déclanchement des émeutes de septembre 1923 aurait été décidé à l'unanimité par le C. C. de l'époque. Or la vérité est tout autre et M. Kanapa ne pouvait pas l'ignorer s'il tenait à la connaître. En juin 1923, le gouvernement agrarien de Stamboliisky fut renversé par un coup d'Etat. Les communistes, estimant qu'ils assistaient à un règlement de comptes entre les bourgeoisies urbaine et rurale décidèrent de demeurer à l'écart des événements. Mais le Komintern, voyant les choses sous un autre angle, et pour les besoins de leur propre cause, chargea, par l'entremise de Zinoviev, les communistes Vassil Kolarov et G. Dimitrov, de la préparation d'un contre-coup. Le C.C. du P.C. bulgare et son secrétaire s'y opposèrent pour deux raisons : parce qu'ils trouvaient d'abord que cette entreprise était une pure aventure, ensuite parce que cette action ne concernait en rien les intérêts du prolétariat bulgare. Cela n'empêcha pas Kolarov et Dimitrov de mettre à exécution les ordres de Moscou. Les résultats furent épouvantables. 30.000 personnes trouvèrent la mort au cours des émeutes. Les meneurs de jeu, Kolarov et Dimitrov, s'évadèrent pour se réfugier en U.R. S.S. Ils furent suivis de leurs lieutenants qui devaient devenir 20 ans plus tard les dirigeants de la Bulgarie soviétique.

M. Kanapa ne se contente pas de déformer les seuls événements de septembre 1923 et de les présenter comme « *la première révolution antifasciste d'Europe* ». Il respecte moins encore la vérité lorsqu'il commente la situation de la Bulgarie à la veille et au cours de la deuxième guerre mondiale. La Bulgarie tout en ayant fait partie du pacte tripartite n'envoya pas de troupes sur le front de l'Est. Cette contribution fut pourtant réclamée avec insistance par Hitler, mais le roi Boris, prétextant la russophilie des Bulgares se récusa chaque fois. M. Kanapa aboutit à des conclusions absurdes. Il souligne dans son ouvrage la résistance que le peuple bulgare opposa aux Allemands, dès le début de la guerre. Il admire l'attitude et les actes d'un petit peuple sans considérer qu'il s'engage dans une voie qui n'est point conforme avec la ligne que le Kremlin avait tracée aux partis communistes de l'Europe. Chacun se rappelle qu'au début de la guerre les communistes, non seulement n'étaient pas hostiles aux nazis, mais les aidèrent bien souvent. Tout cela n'empêche pas M. Kanapa d'attribuer au parti communiste seul, le mérite de l'opposition manifestée par les Bulgares. La plume de M. Kanapa se déchaine lorsqu'il la consacre à l'apologie du maquis bulgare, mouvement qui était presque inexistant. Pour lui, et selon la version officielle du P. C. bulgare, le 9 septembre 1944 fut le résultat du soulèvement armé de la population grâce auquel villes et villages étaient tombés aux mains des partisans.

Or, il n'y aurait jamais eu d'insurrection et les communistes n'auraient jamais pris le pouvoir si les armées du troisième Front Ukrainien n'avaient envahi le pays. M. Kanapa y fait une vague allusion lorsqu'il écrit : « *Quand le 7 septembre (1944) les armées soviétiques entrèrent sur*

le sol bulgare, à Plodiv, à Gabrovo et dans les mines de Pernik éclatèrent des grèves générales, et il poursuit, à Pléven, Varna et Slivène, les portes des prisons s'ouvrirent aux politiques. »

La vérité est autre. Pendant l'été de 1944, le gouvernement de Bagranov s'efforça de transformer la politique bulgare. Un envoyé spécial se rendit au Caire pour négocier un armistice avec les occidentaux, puisque la Bulgarie était en état de guerre avec l'Angleterre et les Etats-Unis mais non avec l'Union soviétique. L'envoyé bulgare, M. Stoïcho Mouchanov, échoua dans sa mission pour des raisons que M. Churchill a bien voulu évoquer dans ses mémoires.

Le 2 septembre 1944, la régence confia le pouvoir à une coalition ayant à sa tête le leader agrarien, M. Constantin Mouraviev. Ce gouvernement qui, en dehors des agrariens, comprenait aussi des démocrates et bénéficiait de l'appui des hommes politiques les plus notoires, opéra un tournant dans la politique intérieure et extérieure du pays. La guerre fut déclarée au Reich, toutes les lois d'exception furent abrogées, une amnistie générale fut proclamée et les portes des prisons furent littéralement ouvertes. Depuis 10 ans, le peuple bulgare n'avait pas eu un gouvernement qui fut une meilleure expression de sa volonté. C'est justement pourquoi l'Union soviétique qui avait entretenu des relations diplomatiques normales, tout au long de la guerre, avec les régimes autoritaires précédents, déclara le 6 septembre la guerre au gouvernement Mouraviev. Le 7 septembre, les troupes soviétiques franchirent la Dobroudja du nord et pénétrèrent ainsi dans le territoire bulgare. Cette invasion s'accompagnait de tous les excès et de toutes les atrocités dont la soldatesque soviétique a pris l'habitude d'agrémenter ses campagnes et dont le monde occidental a eu, depuis, la révélation. Le renversement du pouvoir légal et l'instauration du gouvernement communiste, dit « *Front de la Patrie* », qui avait été conçu et réalisé par Moscou, n'est pour M. Kanapa que la conséquence de la promenade libératrice effectuée par les armées soviétiques à travers les Balkans. La falsification devient plus impudente lorsque M. Kanapa prétend que la guerre fut déclarée à l'Allemagne par le gouvernement du « *Front de la Patrie* » alors que l'armée bulgare combattait déjà les arrières-gardes de la Wehrmacht sur la frontière yougoslave avant l'avènement des communistes. Il oublie aussi de dire que, grâce à l'Union soviétique, la Bulgarie se trouva alors dans cette situation absurde d'être en guerre à la fois avec les deux camps belligérants.

Une fois engagé sur la voie de la falsification, il n'est plus difficile à M. Kanapa de fabriquer le reste de l'histoire à l'image de ses désirs. Il qualifie le leader de l'opposition, dont le « *Front de la Patrie* » ne sut pas immédiatement empêcher les manifestations, de « *traître* » et de « *fossoyeur* » des résultats électoraux, alors que le ministère de l'Intérieur fut un des premiers à être aux mains des communistes. Il appuie son argumentation sur les dossiers des procès politiques. Mais il omet de dire qu'en 1947, malgré la terreur et les persécutions, 2.000.000 de Bulgares eurent le courage de protester devant le monde libre contre le sort qui leur était réservé en votant aux élections législatives contre le communisme et pour l'opposition. M. Kanapa ne mentionne même pas les 1.200.000 voix que les communistes durent se résoudre à reconnaître.

On trouve dans les propos de M. Kanapa la même authenticité, lorsqu'il parle de la nationalisation de l'industrie, des banques, du commerce, etc., qui fut promulguée en 1947. Selon lui, l'aspect économique du pays s'en trouva profondément transformé, puisque, avant cette date,

le secteur « socialiste » était inexistant. Là encore, l'inexactitude est évidente. Nul n'ignore, même à l'étranger, que les chemins de fer, les mines les plus importantes et d'autres grandes entreprises bulgares étaient depuis toujours la propriété de l'Etat et non... des sociétés privées, bénéficiant d'une autonomie budgétaire totale.

Un livre entier n'y suffirait pas, si nous voulions relever toutes les inexactitudes que renferme le livre de M. Kanapa, comme « l'exécution avant terme du plan biennal », les « réalisations économiques et sociales en Bulgarie », etc. Il est néanmoins curieux de constater que M. Kanapa a consacré en tout 4 pages aux conditions de travail, 3 au niveau de vie, une et demie à la santé publique, contre 12 à l'émulation « socialiste » du travail et 24 à la description d'un kolchose de parade.

L'ouvrage de M. Kanapa n'est pas dépourvu d'éléments piquants. Ainsi on peut lire au sujet de l'affaire Traïtcho Kostov :

« Le fait est que Traïtcho Kostov, qui fut secrétaire général du Parti communiste bulgare, et

président du Conseil par interim lorsque Dimitrov tomba malade, le fait est que cet homme fut démasqué en 1949... Oui, Kostov fut un jouet entre les mains de la police bulgare, puis de l'espionnage anglo-saxon auquel la première l'avait « passé », mais il fallut attendre avril 1949 pour que soit mis fin à ses fonctions de dirigeant du Parti communiste et du gouvernement. On sait que cela troubla un certain nombre d'esprits chez nous » (pages 69 et 70).

Enfin, notons que M. Kanapa a réservé dans son livre une large place aux discours de M. Tchervenkov, secrétaire général du P.C. bulgare et président du Conseil, et plus spécialement au discours prononcé le 8 septembre 1953. Ce discours était destiné à proclamer l'application de la « nouvelle ligne » moscovite en Bulgarie. Tout en laissant l'impression d'y avoir assisté, M. Kanapa évite les passages scabreux. Il est en effet gênant de faire entendre de la bouche d'un président communiste, et pour un pays qui se suffisait à lui-même avant-guerre, que le beurre, la viande, le lait, le sucre, et autres produits essentiels, y font défaut aujourd'hui.

Un « compagnon de route » hongrois exprime son mécontentement

PETER Veres est un paysan de Hongrie. Entre les deux guerres, il manifestait d'assez vives sympathies pour les idées communistes, et il se situait beaucoup plus à gauche que le Parti des petits paysans. C'est avec son concours que les communistes constituèrent à la fin de la deuxième guerre mondiale le Parti Paysan, grâce auquel ils purent mener plus aisément à bien la suppression du Parti des Petits Paysans.

Malgré cela, Peter Veres est demeuré le paysan qu'il était, et, à en juger par l'espèce de nouvelle qu'il a publiée récemment dans la revue littéraire Csillag (l'Etoile), il semble qu'il ait fini par s'effrayer des résultats de l'expérience communiste dans le domaine de l'agriculture. Sa nouvelle intitulée Le Verger met en scène des personnages imaginaires dans une organisation agricole fictive, mais il est facile d'y reconnaître l'image de la réalité générale.

✱

APRÈS des mois et des mois, n'ayant reçu aucune réponse du ministère et du Conseil économique, nous n'étions pas en mesure d'entreprendre l'organisation du travail et je commençais à m'inquiéter. La fureur me prenait parfois en lisant le fatras de lettres, décrets, conseils et rappels à l'ordre qui nous étaient envoyés sur du papier mal ronéotypé. Est-ce pour lire ces inepties que le Parti m'avait délégué dans cette organisation agricole ? N'avions-nous pas oublié le peuple que nous devons rendre plus heureux et plus prospère ?

Le réseau de notre administration nous paralyse et pendant que les conflits ridicules entre X et Y retiennent toute notre attention, le peuple attend la félicité que nous lui avons promise. Chaque « responsable » convoite l'honneur d'un

poste en vue et l'argent, mais il compte sur les autres pour le travail.

Quand j'ai tenté de causer avec des travailleurs, ils n'osaient pas parler franchement et me prenaient pour un agent provocateur. Un camarade socialiste a souri de mon zèle et m'a dit : « — Ne t'en fais pas... Crois-moi, il n'y a pas moyen d'arranger les choses ; ce sont des bandits et c'est toi qu'ils liquideront. Le mieux c'est encore de jouer aux échecs, alors on ne pense à rien. »

Il y a un vieux jardinier qui sait tout ce qu'il faut savoir des arbres fruitiers. Mais on ne lui permet pas de donner son avis : il est — dit-on — « réactionnaire ». Il m'a fait visiter le verger. En me montrant les jeunes pommiers couverts de vermine, il avait les larmes aux yeux. « Jamais — me dit le vieux Bazso — je ne comprendrai la raison de ces perpétuelles compétitions et de ces courses au résultat. Pourquoi cet amas de papier ? Pourquoi faut-il noter tous ces chiffres qui ne prouvent rien ? Le seul succès serait une bonne récolte et non ces statistiques qui cachent la vérité. Nous pourrions nettoyer les branches durant tout le temps que nous passons à ces rapports mensongers... Pourquoi enfin nous envoie-t-on toujours autre chose que ce que nous avons demandé ? Si nous réclamons de l'acide sulfurique nous recevons de l'arsenic et ainsi de suite... »

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Débats sur l'enseignement en Pologne

La grande discussion organisée depuis la rentrée scolaire en Pologne sur les problèmes de l'enseignement et de l'éducation semble entrée dans sa phase finale. Bien qu'imposée « d'en haut » et analogue à celle poursuivie dans les publications soviétiques : *Oulchilélskaïa Gazeta* et *Sovietskaïa Pédagogika*, elle a revêtu un caractère relativement libéral et s'est déroulée sur une vaste échelle.

On commença par la critique des mauvais résultats des examens du baccalauréat de juin 1953. Certaines réponses des candidats, publiées par la presse quotidienne, sont devenues la fable et la risée publiques. Il s'est avéré que les aspirants-bacheliers n'étaient pas seulement incapables de réfléchir, de lier logiquement les faits entre eux et de les commenter, mais encore qu'ils avaient de grandes lacunes dans la connaissance des matières inscrites au programme. Faute de savoir, ils essayaient de se tirer d'affaire à l'aide des phrases ronflantes, des formules conformistes d'une « sociologie » à bon marché, tout cela dans l'esprit que l'on devine.

Puis le débat prit de l'ampleur, passa de l'école primaire à l'université, et toucha presque tous les problèmes intellectuels et moraux de la jeunesse polonaise (1).

L'École, « usine de production »

L'idéal de « l'homme socialiste » à l'usage des Polonais fut défini par B. Biérut, alors président de la République et du *Parti ouvrier unifié*, au 3^e Congrès de la Fédération de l'Enseignement (mars 1951) :

« Le nouveau système d'éducation doit introduire à l'école l'atmosphère créatrice de l'édification socialiste, dans laquelle vivent et travaillent les masses laborieuses polonaises » (2).

Aussitôt dit, aussitôt fait. On imposa immédiatement à l'école la vie de l'usine, avec « l'atmosphère créatrice », « l'enthousiasme » et la propagande politique. Les écoliers et lycéens furent donc « éduqués ». A leur tour, ils durent « éduquer » leurs parents. Et lorsque les parents étaient des cultivateurs individuels, parfois récalcitrants, il appartenait aux petites filles et aux petits garçons de les convaincre d'adhérer aux kolkhozes, de livrer davantage de céréales à l'Etat, etc. Les écoliers étaient également tenus de faire la collecte de vieille ferraille et de bouteilles, d'enlever dans les champs les doriphores. Dans le même temps, on les incitait à dénoncer leurs camarades de classe et même les adultes, à « démasquer » les koulaks, etc. C'est ainsi que s'annonçaient les devoirs extra-scolaires, dits « sociaux », auxquels les enfants se préparaient pendant les heures de classe. Instituteurs et professeurs étaient non moins surmenés que leurs élèves. Les maîtres n'avaient pas le temps nécessaire pour préparer les cours, les élèves n'avaient plus celui de faire leurs devoirs. On ne peut

donc pas s'étonner que les résultats n'aient pas été brillants, loin de là :

« Il arrive souvent que l'élève de la 10^e classe (notre seconde) en additionnant :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} \text{ (3).}$$

obtient 4

Les termes employés dans les entreprises industrielles pénétrèrent à l'école. Ainsi, les enseignants ne tenaient plus de réunions pédagogiques, mais des « conseils de production » ou « des conseils ouvriers ». Les enfants en faisaient autant. Ensemble, maîtres et élèves « liquidèrent les malfaçons » dans la « production scolaire », « démasquaient les instituteurs et les élèves malfaçonneurs », flétrissaient « le mauvais rythme du travail ». Et des louanges et prérogatives furent accordées aux « enseignants de choc » et aux élèves stakhanovistes.

Durant les premiers mois de la discussion cette nomenclature industrielle était de règle. On parlait constamment de « l'école usine de production » et entreprise de propagande. Bientôt cependant qu'un protesta :

« En lisant (des articles de discussion), nous nous heurtons tout le temps à la nomenclature en vigueur dans l'industrie et employée dans les articles de presse relatant la production des briques, du ciment, des réchauds électriques ; tantôt « on laisse sortir les élèves avec des malfaçons », tantôt on traite les enseignants de « malfaçonneurs ».

« De telles définitions, nullement employées sous forme de métaphores, décèlent une maladie assez généralisée, dont les symptômes se résument grosso-modo en ceci : on considère « le secteur éducation » tout comme n'importe quelle entreprise industrielle » (4).

Un autre éducateur ne se gêne plus de dire, à propos du travail extra-scolaire qui « dérobe aux élèves 4 heures de classe par jour » :

« Faire imiter le monde adulte par les enfants constitue sans doute le côté le plus sombre de nos méthodes, ou plutôt de notre pratique pédagogique actuelle » (5).

Et de préciser non sans courage :

« C'est un fait que dans de nombreuses écoles les enseignants et élèves sont jugés d'après des critères excessifs de « sociabilité » et de « politisation ». Or, le caractère social et politique de l'école devrait, à mon avis, s'exprimer par le niveau de l'enseignement. »

Obscurantisme dans les écoles supérieures

Comme dans les universités soviétiques, les cours des facultés polonaises sont obligatoires. Le système s'accompagne d'une discipline extrême

(1) Parmi ceux qui ont consacré le plus de place à la discussion : *Nova Kultura*, organe de l'Association des Ecrivains polonais, *Przegląd Kulturalny* (Revue culturelle), *La Voix de l'Enseignant* (Głos Nauczycielski) et le quotidien *Zycie Warszawy* (La Vie de Varsovie).

(2) Son discours dans *Głos Pracy* (La Voix du Travail) du 20 mars 1951).

(3) Dans la *Voix de l'Enseignant* du 6 septembre 1953.

(4) *Nova Kultura* du 20 septembre 1953.

(5) *Nova Kultura* du 15 novembre 1953.

mement sévère, calquée sur celle qui est en vigueur dans les mines et usines à l'égard des ouvriers. Aussi, les étudiants sont-ils surchargés de besogne : il arrive souvent qu'ils doivent suivre les cours de 8 h. 30 à 20 heures avec une courte interruption pour le repas. Les manuels manquent ; les cours ne sont pas reproduits et il n'est point difficile de deviner pour quelle raison les professeurs s'y refusent. « La bureaucratisation de l'enseignement » bat son plein.

Bien que les déclarations à ce propos aient été formulées avec une certaine réserve, il s'ensuit que, tout comme dans les lycées, l'obscurantisme communiste aboutit également dans les universités à dessécher l'esprit et à empêcher tout effort intellectuel.

M. B. Suchodolski, spécialiste des problèmes pédagogiques, connu comme tel déjà en Pologne avant la guerre, écrit à l'occasion de la conférence convoquée du 15 au 17 décembre 1953 par le Comité des Sciences pédagogiques, auprès de l'Académie polonaise des Sciences et par l'Institut Pédagogique du ministère de l'Éducation :

« La Conférence a mis fortement en relief qu'un des principaux défauts de l'école actuelle réside dans le fait qu'elle n'enseigne pas à réfléchir par soi-même, à penser logiquement ; qu'elle n'éveille pas la curiosité intellectuelle, ne stimule pas le désir de poursuivre les études. Les représentants de l'enseignement supérieur y ont fait nombre d'observations amères à l'adresse du secondaire qui fournit dans maints cas des élèves incapables de penser. Mais les représentants du secondaire ripostèrent que les jeunes maîtres sortis des écoles supérieures ne savent pas non plus penser logiquement et, surtout, qu'ils ne savent et ne veulent pas enseigner. Leurs cours sont stéréotypés, dans la plupart des cas, faits ex cathedra, et comme tels étrangers aux élèves » (6).

Cet obscurantisme communiste est néfaste non seulement à la jeunesse, mais également aux savants :

« Il aboutit à ceci que l'université cesse d'être le centre scientifique, que les travailleurs scientifiques la désertent, s'ils ont où aller, et ceux qui ne peuvent la fuir, écrasés sous les monceaux de la paperasserie ministérielle, cessent d'être les travailleurs actifs. Les occupations didactiques bureaucratiques deviennent ainsi de plus en plus bureaucratiques et les étudiants sortent d'universités beaucoup moins bien préparés que ne le prévoit le système en vigueur » (7).

Clichés, slogans, terreur et ennui

À l'école et hors d'elle, les enfants et les jeunes gens sont condamnés à écouter, à assimiler et à répéter clichés tout faits et slogans. À la conférence du 4 janvier dernier (8), consacrée aux problèmes de la jeunesse, les activistes reconnurent eux-mêmes que leurs exposés, hérissés de formules stéréotypées, étaient fastidieux. Les membres de l'Association des Écrivains polonais confessèrent le même péché. Les jeunes détestent écouter les élucubrations qui leur sont destinées et, par ricochet, n'aiment ni leurs organisations ni ceux qui les dirigent. Nombreux sont les activistes, suffisants et présomptueux qui, par leur

(6) B. Suchodolski, article *Pour une nouvelle formation générale*, dans *Nowa Kultura* du 3 janvier 1954.

(7) J. Adamski, article *L'échec d'une bonne cause ou les humanités à l'université*, dans *Nowa Kultura* du 29 novembre 1953.

(8) *Nowa Kultura* du 31 janvier 1954.

morgue, provoquent dans la jeunesse « la résistance psychique » (9). « *Le même ennui, dû à l'excès de l'indigeste propagande et les corvées dites « sociales »*, sévit à l'intérieur de l'Association de la Jeunesse polonaise, de celle des Éclaireurs de Pologne qui comprend environ 1.500.000 enfants âgés de 9 à 14 ans.

Chez les jeunes enfants, qui ne savent pas encore se défendre, individuellement ou collectivement, devant l'avalanche de clichés communistes, cela donne parfois de désastreux résultats moraux. Plus d'une mère est effrayée que son « *ils s'exprime par des slogans* ». Plus d'une se plaint que les enfants ne savent plus aimer. « *On craint, à juste raison, que nos enfants qui décrivent les marionnettes de Wall Street ne se transforment eux-mêmes en marionnettes* ».

La jeunesse vit dans cette atmosphère factice au-dessus de laquelle plane la terreur. Elle n'a pas le droit d'exprimer le moindre doute sur les « vérités » qu'on lui inculque.

Grégoire Jaszunski, journaliste et chargé de cours à l'Université de Varsovie, déclara à la conférence du 4 janvier :

« Un jeune homme de 18, 19 ans, membre de l'Association de la Jeunesse polonaise, peut-il avoir des doutes sur certaines questions politiques ou religieuses ?... *J'estime qu'il peut les avoir. Or, un étudiant de la deuxième année de la Section du Journalisme eut de tels doutes. Il vint voir un des activistes de son organisation et lui avoua que certains problèmes ne lui paraissaient pas très clairs. Ce dernier saisit son calepin et en prit note. L'étudiant était persuadé que l'activiste, dans l'impossibilité de lui donner immédiatement la réponse, la lui fournirait le lendemain. Or, le lendemain il fut convoqué à la direction de l'Association de la Jeunesse où on lui dit : « Tu es un ennemi. L'organisation se voit dans l'obligation de faire une enquête sur toi »* (10).

Et ce n'est pas un cas isolé.

M. Jaszunski, qui semble bien courageux, ne l'a été toutefois qu'au moment où l'étudiant en question eût trouvé un défenseur en la personne d'un activiste plus influent que son dénonciateur. À la suite de quoi, plusieurs mois après, « *ce qu'on appelle les larges masses de l'Association* — écrit M. Jaszunski — *rappelèrent à l'ordre l'activiste* ». Il s'exprime d'ailleurs avec cette « délicatesse » propre aux communistes, mettant l'accent sur les mots : « *J'ai l'impression* », « *certains* » et « *un peu* » :

« *De tous mes contacts avec l'Association de la Jeunesse polonaise j'emporte l'impression qu'il y règne une rigueur froide et que certains de ses membres craignent un peu leurs activistes.* »

Rappelons à ce sujet que les élèves des classes supérieures des lycées ainsi que les étudiants, à quelques rares exceptions près, adhèrent à l'Association de la Jeunesse. Seule cette affiliation leur permet de poursuivre les études. Les jeunes ouvriers et les jeunes paysans qui dépendent moins du pouvoir puisqu'ils travaillent jouissent d'une plus grande indépendance à l'égard de cette Association.

Le règne du mensonge

Terreur et conformisme dans l'enseignement ont abouti, en Pologne comme dans tous les pays tombés sous la domination communiste, à faire du mensonge une seconde nature. C'en est au point

(9) *Nowa Kultura* du 31 janvier 1954.

(10) *Nowa Kultura* du 31 janvier 1954.

que les dirigeants eux-mêmes en souffrent, parce qu'ils en viennent à ne plus rien savoir, à ne plus reconnaître les hommes sur qui ils peuvent compter.

C'est leur sentiment qu'exprimait un poète dévoué corps et âme au parti, W. Wirpsza, dans un poème intitulé : *Lettre de la Conscience* (Nowa Kultura, 27 septembre 1953).

« Les plus abjects sont, je pense, ceux qui crient : Nation, Nation, et ne sont point avec la nation. Ceux qui crient : Parti, Parti ! et ne sont point avec lui... »

« Ils répètent les mots qu'il faut ; les paroles dont on n'est pas responsable... Ils disent que le mur contient des briques. Ils ont raison bien qu'ils mentent. Ils disent que la nouvelle Varsovie se construit. Et ils ont raison bien qu'ils mentent. Ils disent : nous édifions le socialisme. Ils ont aussi raison, bien qu'ils mentent. Car, toute vérité née de la pleutrerie est un mensonge. Et le mensonge engendre la ruine. »

Mais le poète communiste n'ose pas aller plus loin. D'où vient « la pleutrerie » ? — De la peur des paroles dont on est responsable, devrait-il dire, et de l'absence de cette « prétendue liberté » qu'on raille si volontiers au delà du rideau de fer. M. Wirpsza, quant à lui, n'entrevoit pas d'autres remèdes que ceux qu'administre le M.V.D. :

« Oh, leur asséner un coup de règle ; un coup d'une grosse tige en chêne, l'asséner si bien que leurs vertèbres cassent ! »

Mais le poète se laisse envahir par le doute :

« Aucun coup ne les atteint. Ils ont été toujours si obéissants. Leur mensonge a été si insaisissable ! Même leur regard ment. Dès qu'ils ont vu ton visage (11) ou le mien, ils se mentaient à eux-mêmes... »

« Ils apprendront tout catéchisme par cœur ! Qu'on leur reprenne les catéchismes ! C'est alors seulement qu'ils tomberont dans le néant. Je le répète, ami, qu'on leur reprenne les catéchismes ! »

Mais comment les communistes pourraient-ils demeurer au pouvoir sans catéchisme...

Un petit fait mérite d'être relevé. A la conférence pédagogique précitée, il s'est cependant trouvé un homme qui a refusé de mentir. Ce fut M. Thadée Kotarbinski, professeur de philosophie, qui depuis un quart de siècle jouit de l'estime générale. M. Kotarbinski n'a jamais été ni « fidéiste », ni « idéaliste », mais, dès le début de sa carrière universitaire, un matérialiste convaincu. Prenant la parole lors de la discussion, il dit : « Est-il nécessaire de chercher des abstractions telles que socialisme, patriotisme, internationalisme ? Ne vaut-il pas mieux, tout simplement, former un homme honnête... »

Les communistes prirent violemment à partie cet honnête professeur.

(11) Wierpsza s'adresse à un autre poète, W. Woroszyński, chantre des exploits de la police politique. Rien d'étonnant que les gens ont peur lorsqu'ils regardent l'un ou l'autre « visage ».

Vers une disgrâce de G. Dej ?

A qui parcourt la presse roumaine des derniers mois, une constatation s'impose : le nom de Gheorghiu Dej, le Président du Conseil, n'y est pratiquement plus mentionné. On ne trouve plus que deux fois sa signature, le 24 février et le 3 mars, en bas des décrets promulgués par le Conseil des ministres et le Comité Central du Parti ouvrier roumain. Doit-on considérer cette discrétion, nouvelle en Roumanie, comme une conséquence du « principe de la direction collective » adopté par le Kremlin après la mort de Staline ? La réponse à cette question nous sera donnée au prochain congrès du Parti communiste dont la date n'a pas encore été fixée, alors qu'elle l'est pour les partis des autres démocraties populaires. Toutefois, nous croyons déjà pouvoir attirer l'attention sur une série de faits qui en disent long sur les transformations qui semblent se préparer.

Le 18 décembre 1953, la *Scanteia*, organe du Comité central du Parti communiste roumain, consacrait toute sa première page à l'activité de Gheorghiu Dej. Celui-ci était encore appelé, comme dans le passé : « notre Président bien-aimé ». Douze jours plus tard, le 30 décembre, devait être célébré le sixième anniversaire de la proclamation de la République populaire. Or, contrairement aux années précédentes, aucune festivité ne fut organisée à cette occasion. Les journaux ne reproduisirent pas les dépêches de félicitations envoyées par des chefs de gouvernements amis. Dans l'allocution prononcée à la radio le 31 décembre à minuit, Pierre Groza souhaitait la bonne année à ses compatriotes, mais sans faire la moindre mention aux six années qui s'étaient

écoulées. Ce n'est que le 5 janvier que la *Scanteia* reproduisit un article, publié par le même Groza dans la revue « Pour une paix durable et pour une République populaire ». « Le 30 décembre, affirme le président de la République, a été fêté avec un grand enthousiasme dans l'ensemble du pays ». Fait curieux, le 31 décembre les journaux roumains n'avaient fait aucune mention de cet enthousiasme.

Cette inexplicable attitude des autorités de Bucarest ne permet toutefois pas de tirer des conclusions sur la position de Gheorghiu Dej. Un autre fait semble plus révélateur : le 21 février a été déclaré la « journée des cheminots » en souvenir des grèves de 1933, qui avaient été dirigées par l'actuel chef du gouvernement roumain. Celui-ci présidait depuis 1945 les manifestations organisées à cette occasion. Or il n'était pas présent aux cérémonies de février 1954. Parmi les décorations qui furent distribuées aux cheminots, ne figurait plus la « médaille Gheorghiu Dej » créée au début de l'année dernière. En outre la *Scanteia*, dans son article consacré aux manifestations, ne fait aucune allusion au rôle joué par Gheorghiu Dej pendant les grèves de 1933.

Le 5 mars, le jour de l'anniversaire de la mort de Staline, les journaux de Bucarest ne publiaient ni les dépêches que les chefs communistes roumains ont dû envoyer à leurs camarades de Moscou, ni les articles que normalement ils auraient dû écrire. En revanche, on trouvait dans *Scanteia* un texte qui mérite une attention spéciale. Il est consacré au cinquième anniversaire de la résolution « historique » du Comité central du

Parti communiste roumain. Il s'agit des décisions adoptées par la séance plénière du 5 mars 1949, qui, « s'inspirant des enseignements marxisto-léninistes et de l'éclatante réussite soviétique dans l'œuvre de la construction du socialisme, a fixé la ligne de conduite de notre Parti. L'expérience accumulée au cours des derniers cinq ans, nous a renforcé dans notre foi dans les décisions de 1949. Le Comité central d'août 1953 n'a fait d'ailleurs que confirmer cette ligne. Par conséquent, nous devons continuer à considérer les décisions du 5 mars 1949 comme la voie à suivre. »

Ce texte alambiqué peut sembler sans importance, mais il pourrait aussi fournir une explication à ce qui se passe actuellement en Roumanie. En effet, les décisions de 1949 ont été proposées au Comité central par Anna Pauker ; celles d'août 1953 lui ont été soumises par Gheorghiu Dej. En outre, l'article en question est signé du pseudonyme Enutza. Or Anna Pauker était appelée par ses amis Anutza. Ne s'agit-il que d'une coïncidence, ou l'ex n° 1 du Parti communiste roumain serait-elle sur le point de prendre sa revanche sur ceux qui l'ont renversée au début de l'année 1952 ? Pour le moment nous ne faisons que poser la question. Pourtant certains faits semblent plaider pour cette hypothèse. Ainsi le 9 mars, à l'occasion de la « journée internationale de la femme » au Praesidium de la réunion plénière, se trouvaient deux anciennes collaboratrices d'Anna Pauker : *Constantza Craciun* et *Ileana Radaceanu*. En outre, rappelons qu'Anna Pauker a été destituée pour s'être rendue coupable de « déviationnisme opportuniste de droite ». Elle aurait freiné la collectivisation de l'agriculture. Or actuellement la presse roumaine publie des articles violents contre les fermes collectives. Citons quelques passages d'un texte paru dans la *Scanteia* du 23 février. Le koulak y est un vieux paysan qui vient s'informer sur les méthodes utilisées dans les fermes collectives.

« Devant ses yeux se dressa un tableau de cauchemar. Les 80 vaches de l'étable constituaient une sorte de pyramide qui menaçait de s'écrouler. Quelques bêtes étaient dressées sur deux pattes, d'autres s'appuyaient sur trois, mais aucune sur les quatre. Le vieillard regardait stupéfait. Le gardien de l'étable l'interrogea :

- Qu'en pensez-vous ?
- Pourquoi ne soignez-vous pas ces animaux ?
- Les soigner ! puis heureux de trouver quel'un disposé à l'écouter, le gardien de l'étable commença à se plaindre :
- Dans une étable où entrent au maximum 40 bêtes, nous avons été obligés de fourrer 90 vaches, 18 veaux et 4 taureaux. 22 vaches sont déjà mortes de tuberculose. On ne nous autorise pas à isoler celles qui nous restent.

— Mais comment ces bêtes dorment-elles la nuit ?

— Elles tombent fatiguées les unes sur les autres. Les plus grandes étouffent les plus petites. Ecœuré, le vieil homme sortit de l'étable.

— Cet édifice, à quoi sert-il ? demanda-t-il en montrant une construction voisine.

— C'est la nouvelle étable.

— Elle est tout aussi pleine ?

— Non, elle est vide.

— Alors pourquoi ne transportez-vous pas une partie des animaux là-bas ?

— C'est interdit, la construction n'a pas encore été réceptionnée.

— Elle n'est pas prête ?

— Mais si, mais la commission de réception refuse de se déplacer avant que l'entreprise des constructions zootechniques n'ait posé les poignées aux portes.

— Et pour une pareille bêtise, vous laissez mourir les vaches ?

— Mais ce n'est pas tout, se plaignit le gardien. Même si la nouvelle étable était réceptionnée, nous n'aurions pas le droit d'y mettre des vaches.

— Et pourquoi ?

— Parce que c'est une étable pour les chèvres.

— Et combien de chèvres avez-vous ?

— Aucune.

Un motocycliste s'arrêta à côté. C'était l'ingénieur agricole qui faisait sa tournée d'inspection.

— Qui est ce camarade ? demanda-t-il au gardien en désignant le vieillard.

— Un passant, répondit ce dernier. Je suis venu pour voir comment fonctionnent les fermes collectives. J'ai cru d'abord qu'il s'agissait d'un cirque, mais je m'aperçois que bientôt il ne restera plus qu'un cimetière.

L'ingénieur devint rouge de colère : « Cela ne vous regarde pas ! Notre directeur ne dit rien, le comité régional du parti ne dit rien, la direction des fermes collectives du ministère de l'Agriculture ne dit rien. Quant à vous, vous n'avez pas le droit de nous critiquer. Qu'est-ce que tout cela peut vous faire ?

— Cela me fait quelque chose, et pas à moi seulement, mais à beaucoup d'autres.

Le vieillard s'éloigna lentement.

— Sale koulak, murmura l'ingénieur entre ses dents. »

Jamais depuis l'installation du régime communiste en Roumanie, la presse ne s'est permis d'attaquer aussi violemment les autorités, et démontrer avec tant de détails les conditions qui règnent dans les fermes collectives. Or ces fermes collectives n'étaient que 1.000 lorsque Anna Pauker fut limogée. Depuis, elles sont devenues 4.000. Ne faut-il pas considérer les critiques formulées par la presse comme un désaveu de Gheorghiu Dej et de son équipe ?

L'impôt sur les produits de consommation en Tchécoslovaquie

DANS l'article consacré au plan quinquennal tchécoslovaque publié dans notre numéro du 16 mars 1954, nos lecteurs ont pu lire, page 28, au bas de la 1^{re} colonne que l'impôt sur les ventes, qui répond à l'impôt sur le chiffre d'affaires, peut aller jusqu'à 200 % du prix de revient. Le manuscrit portait 2.000 %. Une correction typographique a ramené ce pourcentage

à 200 %. Mais c'était bien 2.000 qu'il fallait lire. On craint toujours d'exagérer quand on parle de la réalité économique, politique et sociale d'au delà du rideau de fer. En réalité, on risque beaucoup plus de demeurer au-dessous de la vérité.

Voici, à l'appui du pourcentage de 2.000 % avancé par l'auteur de l'étude en question, quelques extraits de l'ordonnance n° 285 publiée par

le ministère des Finances, le 24 décembre 1948 et fixant le taux des impôts sur les prix de vente. A la page 1687 du *Recueil des Lois* 1948, on lit ceci, sous la rubrique : Tissus en laine :

	Taux	Réduction	Taux réduits
Tissus pour dames.....	1.400	1.320	80
Tissus pour hommes....	1.700	1.620	80
Tissus costumes dames...	2.000	1.920	80
Tissus costumes hommes..	1.800	1.700	100
Tissus manteaux d'été			
dames	2.100	2.020	80
Tissus manteaux d'hiver			
hommes	1.800	1.720	80
Tissus manteaux d'hiver			
dames	2.800	2.720	80
Doublures	2.100	2.020	80

Cherchons, au paragraphe 6, alinéa 2, du commentaire la signification de ces chiffres. On y lit : « Les chiffres indiqués dans les colonnes taux et taux réduits expriment le pourcentage de l'impôt... Dans la colonne portant l'indication réduction se trouvent les chiffres exprimant la réduction du pourcentage de l'impôt ».

Disons, pour éclairer ce texte que les nécessités de la propagande ont rendu quasi sybillin, que dans la première colonne figure le taux de l'impôt sur les produits vendus au marché libre,

dans la troisième celui de l'impôt sur les produits vendus au marché réglementé, la seconde colonne n'étant là que pour faire croire à une réduction alors qu'il faudrait lire non de gauche à droite, mais de droite à gauche et parler de majoration.

Pour être tout à fait clair, disons que, jusqu'à la réforme monétaire du 1^{er} juin 1953, un mètre de tissu pour dame coûtant, par exemple, 100 couronnes au départ de l'usine était vendu :

1° au marché réglementé, contre des points textile, 180 couronnes ;

2° au marché libre, c'est-à-dire sans points, 1.500 couronnes.

A la suite de la réforme monétaire, le marché réglementé a disparu, et les prix du marché libre ont été soumis à un réajustement. Les nouveaux taux ne sont pas encore connus, mais d'après les prix publiés à diverses occasions dans la presse, il apparaît que les textiles valent aujourd'hui 60 % environ de ce qu'ils valaient sur l'ancien marché libre.

Par exemple, après la réforme monétaire (1 couronne nouvelle = 5 couronnes anciennes), le mètre de tissu pour dame que nous avons pris pour exemple fictif, aurait valu 300 couronnes au marché libre, et 36 au marché réglementé. En fait, il s'établirait, sur le nouveau marché, au prix de 180 couronnes, ceci pour un prix de revient qui serait de 20 couronnes.

Relations soviéto-chinoises depuis la mort de Staline

BIEN qu'il soit impossible de connaître l'état exact des relations soviéto-chinoises, quelques symptômes extérieurs permettent de s'en faire une idée approximative. Un critère presque infallible permet d'apprécier le degré de puissance des hommes : lorsque la *Pravda* parle beaucoup d'un personnage cela signifie qu'il a l'appui du Kremlin ; lorsque le silence commence à se faire sur son nom, c'est que son étoile est en train de palir. Ainsi lorsque, au lendemain de la mort de Staline, les publications soviétiques commencèrent à ne citer que rarement le nom du despote disparu, cela voulait dire que les nouveaux maîtres de l'U.R.S.S. se proposaient de laisser tomber dans un oubli relatif la mémoire de leur prédécesseur précédemment déifié. Or, les œuvres complètes de Mao Tsé Toung sont toujours publiées par une maison d'édition soviétique, honneur dont aucun autre chef communiste étranger ne bénéficie ; on peut avec assurance déduire que les relations entre Moscou et la Chine sont certainement très éloignées de la rupture immédiate.

Au lendemain de la mort de Staline, les dirigeants soviétiques montrèrent qu'ils attachaient une grande importance à la Chine. Le premier mouvement diplomatique concernait le changement du représentant soviétique à Pékin ; le premier texte publié dans la *Pravda*, après les oraisons funèbres de Malenkov, de Béria et de Molotov, fut l'article de Mao Tsé Toung sur Staline et, aux funérailles, le délégué chinois Tchou En Lai suivit le cercueil à côté de Malenkov et de Béria. Et depuis lors la *Pravda* a toujours accordé une grande place aux affaires de Chine.

De leurs côtés, les dirigeants communistes chinois ont mis plus que jamais l'accent sur l'importance de l'aide et de l'exemple soviétiques dans la victoire du communisme en Chine.

Le rôle du léninisme-stalinisme

Les anniversaires de la mort de Lénine (21 janvier) et de Staline (6 mars) leur ont fourni l'occasion d'affirmer l'importance de l'enseignement léniniste-staliniste. Tchou-Deh, membre du Bureau politique et commandant en chef de l'armée communiste chinoise a eu l'honneur d'expliquer dans la *Pravda* du 21 janvier que « Lénine était le maître bien-aimé et l'ami du peuple chinois et le léninisme le drapeau triomphant de la lutte révolutionnaire du peuple chinois ». Tout ce qui fut entrepris en Chine le fut, paraît-il, grâce à l'enseignement de Lénine : « Dans ses conceptions de la révolution chinoise, le camarade Mao Tsé Toung s'est appuyé lui-même sur les prémisses de Lénine. Après la mort de Lénine, le Parti communiste de Chine et le camarade Mao Tsé Toung, après avoir assimilé l'expérience de trois révolutions russes menées par Lénine (sic !) et développé les idées stratégiques du léninisme, ont guidé le peuple chinois avec héroïsme et énergie... Grâce au fait que le P.C. chinois, utilisant l'enseignement de Lénine, a su conserver le rôle de dirigeant de la classe ouvrière dans la révolution et renforcer l'alliance des ouvriers et des paysans, la Chine est parvenue à éviter, avec l'aide de l'Union soviétique, le stade capitaliste du développement... Il faut tout particulièrement noter que la puissance croissante de notre grand allié l'Union soviétique et son aide désintéressée au peuple chinois, créent les conditions très favorables à l'édification du socialisme en Chine ».

L'anniversaire de la mort de Lénine fut marqué à Pékin par une commémoration, au cours de laquelle Lio Chaou-Chi, secrétaire du Comité central du Parti prononça un discours ; à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Staline, Lio Chaou

Chi, membre du Politburo et Tcheu You, vice-président du gouvernement, prirent la parole (à Moscou on n'organisa aucune cérémonie). Lors de cette dernière manifestation, le rôle de Staline dans la révolution chinoise fut célébré autant que celui de Lénine. Quelques chiffres cités pour préciser l'ampleur de la diffusion du marxisme-léninisme-stalinisme en Chine ; d'octobre 1949 à octobre 1953, plus de 10 millions d'exemplaires des ouvrages de Marx, Engels, Lénine et Staline ont été publiés en langue chinoise. La première édition du premier volume des Œuvres complètes de Staline, publiée en octobre 1953, a été tirée à 1 million d'exemplaires et le second volume à 1.100.000. Presque quatre millions d'exemplaires des Œuvres de Staline, publiées en chinois à Moscou, ont été diffusés en Chine !

L'aide soviétique à la Chine

En février dernier, la Chine a célébré l'anniversaire de la signature du pacte soviéto-chinois de 1950. Ce fut l'occasion d'évoquer l'aide accordée par l'Union soviétique à la Chine dans le domaine de l'industrie et de la technique.

Le secrétaire général de l'Association soviéto-chinoise, Chien Chun Yui, a souligné dans un éditorial de *People's China* (du 16 février 1954) que « le nombre des Chinois partis pour faire leurs études en U.R.S.S. est sans cesse croissant » et un autre éditorial de ce même journal (16 novembre 1953) précisait : « Le gouvernement soviétique continuera d'envoyer de nouveaux spécialistes soviétiques en Chine pour aider à la formation du personnel nécessaire aux nouvelles entreprises industrielles, tandis qu'un grand nombre d'ouvriers et d'ingénieurs vont être envoyés de Chine dans les usines soviétiques pour acquérir l'expérience dans les différents secteurs de la production. »

Le même éditorial donnait certains renseignements sur la participation soviétique à l'économie chinoise :

Aux termes de l'accord sur l'aide économique et technique soviétique à la Chine, l'Union soviétique aidera la Chine dans la construction ou la reconstruction de 91 nouvelles entreprises industrielles dans l'intervalle de 1954 à 1959 (alors que 50 entreprises sont déjà terminées, ce qui fait au total 141).

Conformément à cet accord, l'Union soviétique aidera la Chine à élargir la base de son industrie métallurgique. Deux grandes installations métallurgiques vont être construites à Taveh dans la région de Hankow et Paotow (en Chine du Nord, près de la frontière de la Mongolie extérieure).

Le gouvernement soviétique doit participer à l'accroissement de la production d'aluminium à Fushan en Mandchourie et à la modernisation des mines d'étain de Kokiou, dans la province de Yunnan.

Il aidera la Chine à équiper de nouvelles houillères et des industries de transformation ; une grande raffinerie sera bâtie dans la province de Kansou ; plusieurs usines hydro-électriques seront modernisées et de nouvelles seront construites à Sian, Lanchow, Tayeh, Paotow ; des stations hydro-électriques seront installées sur le Fleuve Jaune, le Fleuve Han, etc.

Dans le secteur de la fabrication des machines, l'Union soviétique aidera également à moderniser ou agrandir d'anciennes installations, à en créer de nouvelles pour les tracteurs, les automobiles, etc.

Toutes ces constructions entreprises simulta-

nément ne signifient nullement que la Chine deviendra du jour au lendemain une puissance industrielle (de même qu'elles témoignent de la part de l'U.R.S.S. d'une aptitude singulièrement limitée à aider son allié, ce qui n'étonne nullement, lorsqu'on considère la situation économique de l'U.R.S.S. elle-même). Mais il est à noter que tous ces efforts sont orientés vers l'industrie lourde, ce qui est plutôt de mauvais augure quant à la politique de « paix » du gouvernement chinois, et que la plupart des constructions prévues seront situées en Chine du Nord et en Mandchourie, donc à proximité immédiate des frontières soviétiques.

Le problème de la direction collective dans le P.C. chinois

La principale innovation des héritiers de Staline dans le mode d'administration du Parti fut l'introduction du principe de la direction collective, c'est-à-dire l'abandon de la glorification démentielle du « *vojd génial* » et la séparation des fonctions du chef du Parti et du chef de l'Etat.

A Moscou, ce changement intervint dès la mort de Staline ; les satellites se mirent à appliquer, comme toujours, la nouvelle consigne soviétique, tout d'abord en signalant ce nouveau principe, ensuite en le mettant à exécution, comme il advint récemment aux congrès des partis communistes à Sofia et à Varsovie.

Va-t-il être appliqué par le P.C. chinois lui aussi ? Le problème est d'autant plus grave que la Chine n'est pas un simple satellite comme la Pologne ou la Bulgarie et que Mao Tsé Toung n'est pas une créature importée de Moscou pour tenir lieu de chef du Parti et de l'Etat, comme ce fut le cas pour Rakosi, Bierut, Tchervenkov et autres.

Le fait est que l'organe du Parti et les déclarations de ses dirigeants commencent à parler de la « direction collective », mais il reste à savoir dans quelle mesure ils peuvent l'appliquer. Il est certain également que la direction du Parti commence à se réunir plus souvent, comme en U.R.S.S., où, dans l'année qui suivit la mort de Staline, eurent lieu quatre sessions du Comité central et dans les Républiques fédérales où se tinrent les congrès des partis communistes. En Chine, du 6 au 10 février dernier, le Comité central s'est réuni pour la première fois depuis trois ans et demi et il a été décidé qu'au cours de cette année sera convoquée la Conférence du Parti pour toute la Chine, assemblée presque égale en importance au Congrès du Parti.

Lors de la session plénière, Lio Chaou-Chi, secrétaire du Comité central, a présenté le rapport au nom du Bureau politique et il a dirigé les travaux de la réunion, en l'absence de Mao Tsé Toung, officiellement déclaré « au repos ». Dans ce rapport du secrétaire du Parti, certains passages, relatifs à l'état intérieur du Parti, sont révélateurs et peut-être annoncent-ils du nouveau.

D'après Lio Chaou-Chi, Mao Tsé Toung a soumis au Politburo, lors de sa réunion du 24 décembre 1953, une proposition tendant à consolider l'unité du Parti. Le Politburo a approuvé à l'unanimité cette proposition ; il a élaboré sur sa base une « *Résolution sur la consolidation de l'unité du Parti* » qu'il a soumise à l'examen de la IV^{ème} session du C.C.

Cette résolution disait entre autres choses : « *La cause de la révolution en Chine n'est pas encore définitivement gagnée ; les ennemis du peuple ne sont pas entièrement anéantis à l'intérieur du pays et l'encerclement impérialiste*

existe encore à l'extérieur... Une des plus importantes méthodes des impérialistes et des contre-révolutionnaires dans leur lutte contre nous est, en premier lieu, de saper l'unité de notre Parti, de recruter des agents dans les rangs du Parti. Nous avons eu dans notre Parti Tchen Tou Siou et Tschang Kuo Tao et dans le Parti communiste de l'Union soviétique il y a eu Béria ». (Cette dernière phrase n'est pas citée dans le texte de la résolution rapportée dans l'organe du Kominform : *Pour une Paix durable, pour une démocratie populaire*, du 26 février).

Lio Chaou-Chi a attaqué dans son rapport les membres du Parti qui ne font aucun effort pour dépasser leur « individualisme » et qui recherchent le « pouvoir personnel » ; en revanche, il a exalté le principe de la « direction collective ».

Quelques semaines plus tard, l'organe du Parti communiste, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Staline, est revenu sur le thème de la direction collective, en écrivant : « *L'exemple glorieux du Parti communiste d'Union soviétique est pour nous une leçon. Pour assurer la consolidation et la cohésion du Parti communiste et pour garantir le bon fonctionnement de la direction de notre Parti et de notre Etat, le principe de la direction collective, qui est la loi suprême du Parti communiste, doit être strictement observé* ».

Il serait prématuré de voir dans ces déclarations les symptômes de graves désaccords ou d'épurations prochaines dans la direction du Parti, mais il serait également imprudent d'y voir simplement les effets d'une éloquence creuse et dépourvue de sens. Lorsque les chefs du Parti

et leur organe se mettent à insister sur la nécessité de l'unité, sur les ennemis qui les menacent à l'intérieur du Parti et sur le principe, jusqu'ici ignoré, de la direction collective, tout cela signifie qu'il y a une « raison objective » et que quelque chose se prépare. La prochaine Conférence nationale du Parti nous éclairera certainement sur ce point, en décidant ou en ne décidant pas de transformer la direction du Parti.

Quant à Mao Tsé Toung, qui n'a pas assisté à la session plénière du Comité central en février, il a réapparu en public le 24 mars en présidant la séance inaugurale de la commission chargée de préparer la nouvelle Constitution chinoise. Si son absence en février était vraiment due à son état de santé, aucune spéculation n'est permise ; mais, si la raison véritable était un motif politique, que pourrait-il être, sinon que, conformément au principe de la direction collective, Mao Tsé Toung cède la direction du Parti à Lio Chaou-Chi, qui dirigea la réunion, et qu'il garde pour lui la direction gouvernementale, dont relève également la préparation de la nouvelle Constitution. A ce propos, il est à remarquer que les directives ou les messages envoyés récemment par le Parti sont rédigés au nom du Comité central et mentionnent simplement Mao Tsé Toung comme « camarade » et non plus comme « président ». De toute façon, s'il se produit une séparation entre les fonctions de chef du gouvernement et de chef du Parti, la direction du Parti passera probablement aux mains de Lio Chaou-Chi qui est considéré comme le plus fanatique dans la tendance pro-moscovite du Parti communiste chinois.

Un roman soviétique « Été »

Le roman soviétique « *Été* », publié intégralement dans les numéros 48 et 49 de la *Nouvelle Critique* mérite quelques commentaires, puisqu'il s'agit du premier roman soviétique publié par cette revue ; il faut donc croire que le comité de rédaction lui a reconnu un mérite ou un intérêt certain. On comprendra mieux l'orientation de ce choix quand on saura que *Été*, roman de Mme Ouspenskaïa, a pour sujet la lutte des disciples de Lyssenko pour faire triompher leurs théories.

M. Kanapa et ses amis, qui se targuent d'exprimer la pure ligne stalinienne (ou aujourd'hui malenkovienne) ont donc voulu faire preuve de zèle et montrer qu'ils restaient à la pointe du combat idéologique. En quoi il n'est pas certain qu'ils n'aient commis une lourde erreur. La position de Lyssenko étant rien moins que sûre depuis la disparition de Staline. Il est vrai qu'ils n'en sont plus à une gaffe près et que ces pontifes du marxisme (?) orthodoxe qui nous rebattent les oreilles de leur sens de l'histoire, manquent singulièrement de flair pour prévoir les plus proches lendemains.

Nous nous sommes donc astreints à la tâche mi-pénible mi-réjouissante de lire le roman de Mme Ouspenskaïa. Pénible, parce qu'il est difficile de trouver dans un roman pareille accumulation de lieux communs, de convention, de platitude et — le mot n'est pas trop fort — de naïsseries. Réjouissante, parce qu'on y découvre, au fil d'une intrigue dénuée de surprise et d'intérêt, maints détails d'une bouffonnerie savoureuse encore que très involontaire. On peut même dire que plus Mme Ouspenskaïa s'efforce à la gravité et au sérieux, plus la bouffonnerie est éclatante.

Le roman de Mme Ouspenskaïa peut se résumer en quelques lignes : Le professeur Lopatine est un fidèle disciple de Lyssenko. A ce titre, il encourage les travaux pratiques de ses élèves au contact de la nature et marque au contraire une franche méfiance pour les expériences suspectes qui se déroulent dans le vase clos des laboratoires. C'est un bon professeur, un honnête savant soviétique, un valeureux membre du parti. Il encourage les études des élèves issus de la classe prolétarienne et lutte contre le favoritisme. Il exerce sans relâche sa vigilance contre les menées ténébreuses des ennemis du peuple à l'Université. Aussi a-t-il pour ennemi principal le professeur Choumski, qui enseigne à ses élèves les pernicieuses théories de Weissmann et Morgan directement importées des U.S.A. Le professeur Choumski est évidemment un individu perfide et nous ne sommes pas étonnés d'apprendre, aux dernières pages du roman, que le brave Lopatine l'emporte, malgré les menées tortueuses de son adversaire et grâce à l'appui du parti, — et qu'avec lui triomphent les théories du génial Lyssenko.

Tel est le thème central de ce passionnant ouvrage où, à la fin, les justes défilent avec des couronnes de laurier tandis que les méchants sont renvoyés aux ténèbres de l'obscurantisme.

Autour des deux héros principaux se groupent un certain nombre de personnages, répartis selon les catégories classiques du héros positif et du héros négatif.

Côté positif, on trouve le secrétaire du parti à l'Université, Tchabrets, qui n'a peut-être guère approfondi toutes les questions de génétique mais dont le savoir repose sur la base inébranlable

du marxisme-léninisme ; le jeune Nikita, disciple du professeur Lopatine, qui fera un remarquable savant soviétique.

Côté négatif, Khroust, disciple de Choumski, un jeune arriviste Belevski, qui abandonne Lopatine pour Choumski, par pure ambition de carriériste. Mais justement, c'est Lopatine qui triomphe, et l'on voit bien qu'en U.R.S.S. les calculs des jeunes intrigants sont toujours déjoués. Alla, une jeune fille trop gâtée par ses parents, hauts fonctionnaires de l'administration. A douze ans, elle portait des peignoirs de soie... aussi nous ne nous étonnerons pas qu'elle soit devenue une jeune fille frivole et capricieuse, qui n'a pas sa place dans la société soviétique.

Si le sujet et les personnages n'ont pas de quoi retenir notre intérêt, s'ils expriment les pires conventions de la littérature soviétique, en revanche, les détails cocasses ne manquent point. Il y a là une abondante matière à réflexion et à réjouissance.

Si nos lecteurs veulent se faire une idée de la façon dont est menée, en U.R.S.S., une discussion scientifique entre un professeur et ses élèves, nous leur conseillons de se reporter au roman de Mme Ouspenskaïa (pp. 278 à 288 de la *Nouvelle critique*, numéro d'octobre).

Le perfide Choumski a organisé une conférence sur ses détestables théories. Dans la salle, il y a beaucoup d'étudiants qui ont combattu sur le front pendant la guerre (nous sommes en 1948) et de ce fait leurs études ont été quelque peu négligées. Mais si la guerre ne leur a pas permis de parfaire leurs connaissances, ils n'en pensent pas moins, car ils ont une conscience patriotique hautement développée.

« ... il y avait en deuxième année des anciens combattants. Ils avaient beaucoup vécu, oublié presque tout ce qu'ils avaient jadis appris à l'école et avaient plus de peine à étudier que la génération d'après-guerre, mais ils étudiaient mieux... Les étudiants ne se référaient ni à des cours ni à des livres, aux faits seulement. Ils parlaient en anciens combattants, en kolkhoziens et chasseurs » (p. 281).

Comme on le voit, il s'agit d'un auditoire solidement armé pour la discussion scientifique et qui n'est pas décidé à s'en laisser conter par les ennemis du peuple qui se dissimulent sous le masque de savants. Aussi, quand Choumski a terminé son exposé les questions et les objections fusent-elles de toutes parts. Nous nous en voudrions de ne pas soumettre à nos lecteurs quelques échantillons remarquables de ces pertinentes interventions.

Choumski a défendu la théorie classique de l'hérédité en prenant comme sujet d'observation des mouches. Fi ! la sale bestiole ! pensent les étudiants. Qu'attendre de bon d'un homme qui passe son temps à étudier les mouches ?

« — Il y a une chose que je ne comprends pas ! Vous dites : une découverte scientifique. Pouvez-vous nous dire à quoi elles peuvent nous servir, ces mouches aux yeux bleus ? »

« — Tu en as des questions, Stepan ! fit une voix moqueuse au fond de la salle. Pense donc ! Une mouche aux yeux bleus, ce doit être ravissant !... »

Cette spirituelle remarque déclenche naturellement une explosion de rire, car nous sommes au pays de la science progressiste.

« Stepan sourit dans sa barbe et poursuivit, imperturbable :

— La couleur de ses yeux n'a absolument aucune importance. Et la mouche non plus d'ailleurs. Ni utile ni nuisible ; une mouche et c'est tout. »

Le rapporteur explique alors à Stepan que la drosophile est un objet d'étude très commode, qu'elle sert aux généticiens depuis 25 ans. Mais il en faut plus pour désarçonner un garçon doué d'une haute conscience soviétique :

« — Bon c'est entendu, un objet, je le veux bien. Je ne suis pas encore assez compétent ». (Le plus sage ne serait-il pas alors de se taire ?) « Je verrai plus tard ». (Quoi ? puisque sa conviction est faite...) « Mais vous dites vous même que vous avez étudié cette mouche pendant 25 ans... Et qu'est-ce que ça vous a donné ? Que vous ne pouvez modifier l'hérédité que par l'effet du hasard ? »

« — Vous m'avez parfaitement compris », convient le rapporteur, sans chercher à dissimuler son ironie.

« — Donc, poursuivit Stepan, l'homme ne peut absolument pas casser votre chromosome selon ses besoins à lui ? Non pas par hasard, mais comme nous en avons besoin, nous ? »

« Le conférencier hocha la tête en silence... »

« ... Stepan reprit :

« — A mon avis, camarade, cette science-là ne nous arrange pas » (!) (pp. 280-81).

Une autre étudiante exprime avec une naïveté désarmante un point de vue identique :

« — Vous avez établi que le nombre des mouches aux chromosomes modifiés d'une certaine façon avait augmenté, tandis que celles dont les chromosomes avaient changé d'une autre manière avaient diminué. J'ai lu votre ouvrage. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai saisi l'essentiel. J'ai compris que ni votre travail ni vos mouches ne m'intéressaient, professeur Choumski. Vous avez une extraordinaire sérénité. Il y a de quoi vous envier. A votre place, je n'aurais pas pu venir dans une ville en ruines en pensant aux mouches » — (quel atroce égoïsme !) — « Moi, j'aurais pensé aux hommes ! »

Sur quoi, la donzelle conclut avec beaucoup de sérieux et d'aplomb :

« — Je serai un savant ! »

On voit que le pauvre Choumski a bien des tares :

1° — Il défend une fausse théorie sur l'hérédité, importée de l'étranger par des impérialistes américains ;

2° — Il marque un intérêt suspect pour les mouches, ce qui est vaguement répugnant et en tout cas dénué d'intérêt ;

3° — Circonstance aggravante : il poursuit ses recherches dans une ville en ruines, au lieu d'aider à la reconstruction.

Quant aux étudiants, ils sont résolument hostiles aux mouches. Sans s'en douter peut-être, ils mettent en application une des premières règles de la grammaire latine : *Puer abige muscas*.

Un autre passage donne une bonne idée du niveau et de l'allure de la discussion scientifique en U.R.S.S. Il s'agit d'une grande controverse entre Choumski et Lopatine. Nous détachons ici les fragments les plus caractéristiques de cet étonnant dialogue :

« — Je sais au nom de quoi, déclare Choumski, je consacre ma vie et mes forces, jusqu'à la dernière goutte de sang.

Une moue de mépris crispa les traits de Lopatine.

— Au nom d'une mouche, professeur Choumski, au nom d'une mouche.

.....

— Je ne suis pas chargé d'être éleveur agrome, comme votre Lyssenko.

— Mon Lyssenko, oui, oui, mon Lyssenko, très exact. Et moi, je suis sien. Et pour votre gouverne, mon et notre Lyssenko est un grand savant,

et les conclusions théoriques où l'ont conduit ses admirables recherches et expériences constituent une révolution en biologie... Soyez certain que nous vous chasserons.

— Qui ça, nous ? s'enquit Choumski.

— Nous tous, les savants soviétiques, le peuple pour lequel nous travaillons. Vous croyez que les kolkhoziens ne distinguent pas si votre travail est utile ou inutile ? Vous croyez qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez fait de la Faculté de biologie ?

— Les kolkhoziens auront peut-être tout de même l'obligeance de me laisser m'occuper de la science, demanda ironiquement Choumski.

— Non, pas de votre science... Lyssenko vous inspire une frayeur mortelle.

— Je n'en ai pas peur, de votre Lyssenko.

— Si, vous en avez peur. »

Comme on le voit, le dialogue se situe ici très exactement au niveau des querelles d'escaliers... « Faudrait pas croire que vous m'faites peur, avec vot'balai, Madame Michu ! »

Et de nouveau les mouches pestilentielles, pour lesquelles les honnêtes citoyens soviétiques paraissent éprouver, selon Mme Ouspenskaïa, une véritable phobie et dont le lecteur découvre enfin, à la page 237 du numéro de novembre, le véritable et hideux visage :

« — Tu es fou, cria Charov à Lopatine.

« — Non, j'ai toute ma raison (sic) Nikolaï. Et je vais tout de suite essayer de te rendre la tienne. Ecoutez, Choumski, je croyais auparavant que vous étiez tout simplement inutile au peuple. Je vois maintenant que vous lui êtes nuisible. Et vos mouches ne sont pas du tout aussi inoffensives qu'elles en ont l'air. C'est à bon escient que Trofim Deninovitch Lyssenko en parlait déjà il y a douze ans. Mais nous, on a été bons enfants, généreux et magnanimes, on vous a donné de nouveau toute liberté d'action, de l'argent, des collaborateurs, des laboratoires. A quoi avez-vous employé tout ça ? Où conduisent-elles, vos expériences ? Le thème de vos mouches est importé. Il vous a été amené en avion par un avion étranger. La marque de cet avion me déplaît (!) Ce que nous vous avons donné, vous l'avez employé pour implanter ses idées à lui, et non les nôtres. Que prêchez-vous, Choumski ? Le plasma embryonnaire est immortel. Il est impossible de modifier l'hérédité selon notre gré. Vos collègues découvrent l'épuisement des sols. Qu'est-ce qui s'en suit ? Il est impossible de sélectionner des variétés nouvelles ; les sols s'appauvrissent ; les rendements baissent. Où donc va l'humanité ? A la famine, au dépérissement. Qu'est-ce donc que l'homme qui ajoute foi à votre science ? Un être impuissant sur une terre inféconde. Il ne lui reste plus qu'à attendre patiemment qu'un caprice de la nature lui offre un phénomène quelconque. Par lui-même, il ne peut rien. C'est ainsi que vous guettiez vos mouches aux yeux bleus. »

Et la conclusion, péremptoire :

« Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Notre Etat, le premier Etat socialiste du monde, a créé une science nouvelle, la science du pouvoir des Soviets. Une science qui sait que l'homme peut tout. »

✱

Si certaines parties du roman sont donc d'une rare bouffonnerie, d'autres nous permettent de nous faire une idée de l'atmosphère qui régnait dans les universités soviétiques au moment de la controverse sur les théories de Lyssenko. Dans un roman dont le centre est constitué par un vaste débat scientifique (ou qui se veut tel), il n'est pas sans intérêt de noter qu'il est à chaque

instant question de manœuvres, d'intrigues, de petits complots des uns contre les autres. Dans cette lutte, le représentant du parti joue naturellement un rôle important et c'est sa vigilance qui assurera en fin de compte le triomphe de Lopatine. On peut se rendre compte à cette lecture du pouvoir dont dispose ce personnage et de la crainte qu'il inspire.

« Tchebrets (le représentant du Parti à l'Université) faisait un cours de marxisme-léninisme. Il le faisait avec talent et n'était nullement profane en biologie... Au début de l'année, Khroust avait hasardé une tentative de se débarrasser de Tchebrets.

— Mais voyons, vous ne connaissez pas la biologie.

— Je ne la connais pas assez, vous avez parfaitement raison. Mais le grand malheur, c'est que vous, vous ignorez le matérialisme dialectique. »

Il y a beaucoup dans cette simple phrase : si une théorie ou une découverte scientifique paraît entrer en contradiction avec le matérialisme dialectique, tel que les dirigeants soviétiques le conçoivent, il ne peut s'agir que d'une déplorable erreur.

« Khroust s'empourpra, mais se maîtrisa. Il ne pourrait pas livrer bataille à Tchebrets. Celui-ci avait brillamment soutenu sa thèse, il était revenu du front avec force décorations et il bénéficiait, sans aucun doute, du soutien du Comité du Parti et du rectorat. »

Ainsi, Tchebrets apparaît comme un personnage tabou. On ne peut entamer sans risque avec lui une controverse scientifique dans un domaine précis, celui de la biologie, et cela, de l'aveu même de l'auteur pour trois raisons :

1° — C'est un expert en marxisme-léninisme, ce qui lui donne le droit de décréter que les chromosomes ne valent pas une guigne. Et il trancherait avec autant de morgue une controverse sur la physique, la chimie ou l'astronomie.

2° — C'est un héros socialiste. Il oppose aux arguments l'Ordre de Lénine.

3° — Et surtout, il a l'appui du Parti. En dernière instance, il dispose d'un atout capital : les flics du N.K.V.D.

Mais ce représentant du Parti, devant qui tremble le doyen est lui-même assez peu rassuré devant le Comité du Parti. Il redoute d'être accusé de manque de zèle :

« — Et au Comité du Parti, tu y as été ?

« — Oui.

« — Et alors ?

« — Ils ont été très étonnés, très. Il y a bien des choses, ont-ils dit, qui échappent à notre compétence. Les biologistes sont mieux placés et c'est eux qui doivent nous tenir au courant... Depuis belle lurette déjà, il fallait songer non pas à des faits isolés et à des personnages déterminés, mais prendre des mesures radicales sur le fond. En un mot, on m'a laissé entendre très civilement que je n'avais pas justifié la confiance dont on m'avait revêtu... On m'a dit de préparer la documentation, je m'exécute... Nous sommes devenus confiants... On est gâtés... Nous attendions de Choumski des découvertes. Nous éduquions ce bonhomme, ce Kroute, ce Khroust, comment s'appelle-t-il déjà ? Or, il fallait lui taper dessus et non pas l'éduquer ? — Un arriviste, un sale type, une crapule. »

On peut se rendre compte, par ce passage, de la tranquillité d'esprit dans laquelle les savants soviétiques peuvent s'adonner à leurs travaux. Il nous reste à remercier le comité de rédaction de la *Nouvelle critique* de nous avoir offert ce tableau si édifiant et instructif des mœurs de la société soviétique.